

Diseño y prototipo de la interfaz de una aplicación web para el emprendimiento y desarrollo de la marca de moda sin género ZURDO

Universidad Internacional de La Rioja

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster en Diseño Gráfico Digital

Trabajo fin de estudio presentado por: Coral De Juan Serrano

Tipo de trabajo: 3

Director/a: José Manuel Ojel-Jaramillo

Fecha: 23-07-2025

Resumen

Este proyecto ha logrado alcanzar el propósito de crear un prototipo de interfaz web de escritorio para la marca de moda *genderless* Zurdo, diseñada por Álvaro Castillo Amondaray. Esta marca todavía no ha puesto a la venta sus productos ya que se ha centrado más en la producción de prendas para pasarela. Le gustaría poder tener una mejor presencia digital y poder acercar al público sus productos para comenzar a vender sus prendas de la manera más estética y correcta posible dentro del mundo digital.

Este TFM propone diseñar una interfaz web e-commerce que permita poner a la venta las prendas que el diseñador de la marca Zurdo ha mostrado en pasarela y que este producto puedan comprarlo tanto hombres como mujeres indistintamente mostrando una estética neutra.

Para realizar este proyecto, se ha utilizado la metodología del diseño centrado en el usuario, a través de utilizar el recorrido de las diferentes etapas, con el fin de lograr un producto que sea satisfactorio para los usuarios.

Además, se realizará un rebranding del logotipo y se creará un set iconográfico aplicable a la interfaz de la página web del diseñador. El resultado final será un prototipo evaluado a través de un test de usabilidad para poder alcanzar conclusiones y proyectos de futuro adecuados.

Palabras clave: moda, genderless, prototipo interactivo, interfaz web e-commerce

Abstract

This project has achieved the purpose of creating a desktop web interface prototype for the genderless clothing brand "Zurdo", designed by Álvaro Castillo Amondaray. This brand has not released its products yet, for it has put all of the attention to the production of clothes for catwalking. He would like having more digital presence and being able to reach out to the public with his products, in order to make his way into the market and start selling clothes in the most aesthetic and appropriate manner within the digital world

This TFM suggests designing an e-commerce web interface which allows putting on sale the clothes that Zurdo's clothing designer has showed on the catwalk, as to these products could be bought and worn either by men or women indistinctively, depicting a gender neutral aesthetic.

For bringing this project to life, user-centered design methodology has been performed, by using the path from all the different phases, to accomplish a product appealing to consumers.

Furthermore, a logo rebranding will be done along with an iconographic set relevant to the designer's web interface. Eventually, the result will be a prototype, assessed through a usability test, for granting the possibility of developing pertinent deductions and long-term projects.

Keywords: fashion, genderless, interactive prototype, e-commerce web interface

Índice de contenidos

1.	Introducción.....	11	2.2.8	La moda y la tecnología.....	32
1.1.	Justificación o motivación.....	11	2.3	Historia del marketing digital en moda.....	33
1.2.	Planteamiento del problema.....	12	2.4.	Benchmarking de webs.....	35
1.3.	Estructura de la memoria.....	12	2.4.1.	Interfaces web de moda ultra fast-fashion.....	36
2.	Marco referencial.....	15	2.4.2.	Interfaces web de moda fast-fashion.....	38
2.1.	¿Qué es la moda?.....	15	2.4.3.	Interfaces web de moda prêt-à-porter.....	40
2.1.1.	Moda de Alta costura.....	16	2.4.4.	Interfaces web de moda prêt-à-porter locales.....	42
2.1.2.	Moda Prêt-à-Porter.....	18	2.4.5.	Resultados del Benchmarking.....	44
2.1.3.	Moda fast-fashion.....	19	2.5.	Conclusiones del marco referencial.....	44
2.1.4.	Moda ultra fast-fashion.....	21	3.	Objetivos y metodología.....	46
2.2.	La evolución en la moda: La moda y los cambios sociales.....	22	3.2.	Objetivos.....	46
2.2.1.	Moda Streetwear.....	23	3.2.1.	Objetivo general.....	46
2.2.2.	Moda unisex y moda genderless.....	24	3.2.2.	Objetivos específicos.....	46
2.2.3.	Moda sostenible. El reciclaje y la moda circular.....	26	3.3.	Metodología.....	47
2.2.4.	Moda Vintage y Moda de segunda mano.....	27	4.	Desarrollo específico de la contribución.....	50
2.2.5.	La moda inspirada en la naturaleza.....	28	4.1.	Presentación del contexto práctico de actuación.....	50
2.2.6.	El Storytelling y la narrativa personal en moda.....	29	4.2.	Briefing: descripción del proyecto.....	50
2.2.7.	La moda experimental.....	31	4.2.1.	Cómo se diferencia de otras webs existentes.....	51
			4.2.2.	Entrevistas.....	52

4.2.3. Especificación de requisitos.....	59	4.4.3. Metodología.....	134
4.3. Proceso de diseño IU.....	59	4.4.3.1. Participantes.....	134
4.3.1. Arquetipos. Personas como herramienta de diseño.....	59	4.4.3.2. Legal.....	135
4.3.2. Usuarios.....	60	4.4.3.3. Tareas del participante.....	135
4.3.3. Arquitectura de la información.....	65	4.4.4. Procedimiento.....	135
4.3.4. Sketch con figma escritorio.....	67	4.4.4.1. Ubicación.....	135
4.3.5. Wireframes escritorio.....	72	4.4.4.2. Realización de la prueba.....	135
4.3.6. Diseño visual.....	83	4.4.4.2.1. Generalidades.....	135
4.3.6.1. Recopilación fotográfica e investigación de la marca.....	83	4.4.4.2.2. Desarrollo.....	135
4.3.6.2. Moodboard.....	84	4.4.5. Conclusiones del <i>tree test</i>	136
4.3.6.3. Proceso creativo del logotipo.....	85	4.4.5.1. Modificaciones propuestas.....	138
4.3.6.4. Proceso creativo del set iconográfico.....	88	4.5. Dispositivos.....	139
4.3.6.5. Gama de colores.....	91	5. Conclusiones.....	141
4.3.6.6. Botones.....	92	6. Limitaciones y prospectiva.....	143
4.3.6.7. Mock-up escritorio.....	93	7. Referencias bibliográficas.....	145
4.3.7. Prototipo interactivo.....	133		
4.4. Evaluación.....	134		
4.4.1. Presentación.....	134		
4.4.2. Resumen ejecutivo.....	134		

Índice de figuras

Figura 1. Balenciaga.....	17	Figura 19. Ficha de resultados entrevista Nacho Lamar.....	55
Figura 2. El verdadero costo de la moda: fast-fashion y su huella ecológica.....	21	Figura 20. Ficha de resultados entrevista Inés Buil.....	56
Figura 3. An empire built on waste.....	22	Figura 21. Ficha de resultados entrevista Fely López.....	57
Figura 4. El icónico jersey con bandera.....	25	Figura 22. Ficha de resultados entrevista Ascensión Rubio.....	58
Figura 5. Comme des garçons no tiene género.....	26	Figura 23. Persona 1- Cristina De Juan.....	61
Figura 6. Arquitectura de lo vivo y lo no vivo.....	30	Figura 24. Persona 2- Ana Requena.....	62
Figura 7. Maison Margiela por John Galliano.....	31	Figura 25. Persona 3- Enrique Llera.....	63
Figura 8. Gigi Hadid en el Met Gala.....	32	Figura 26. Persona 4- Jorge De Álvarez.....	64
Figura 9. Desfile Víctor & Rolf París Alta Costura AW15.....	32	Figura 27. Mapa jerárquico típico.....	66
Figura 10. Interfaz de la web de escritorio Shein.....	36	Figura 28. Sketch nuestra historia.....	67
Figura 11. Interfaz de la web de escritorio de Temu.....	37	Figura 29. Sketch tienda.....	68
Figura 12. Interfaz de la web de escritorio de Zara.....	38	Figura 30. Sketch camisetas y blusas.....	68
Figura 13. Interfaz de la web de escritorio de Mango.....	39	Figura 31. Sketch descripción de artículo.....	69
Figura 14. Interfaz de la web de escritorio de Chanel.....	40	Figura 32. Sketch artículo en la cesta.....	69
Figura 15. Interfaz de la web de escritorio de Gucci.....	41	Figura 33. Sketch formulario de compra.....	70
Figura 16. Interfaz de la web de escritorio de Atempia studio.....	42	Figura 34. Sketch pasarela de pago.....	70
Figura 17. Interfaz de la web de escritorio de Berduque.....	43	Figura 35. Sketch compra realizada con éxito.....	70
Figura 18. Ficha de resultados entrevista Alexander Guevara.....	54	Figura 36. Sketch noticias.....	71
		Figura 37. Sketch contacto.....	71

Figura 38. Wireframe nuestra historia.....	72	Figura 57. Wireframe formulario de pago.....	80
Figura 39. Wireframe sección de pantalla nuestra historia.....	73	Figura 58. Wireframe pasarela de pago.....	80
Figura 40. Wireframe colección l'm Broken.....	73	Figura 59. Wireframe compra finalizada.....	80
Figura 41. Wireframe colección Poetic.....	73	Figura 60. Wireframe noticias.....	81
Figura 42. Wireframe colección Nature Boy.....	73	Figura 61. Wireframe contacto.....	82
Figura 43. Wireframe colección Remind.....	74	Figura 62. Wireframe formulario finalizado.....	82
Figura 44. Wireframe colección Sackman.....	74	Figura 63. Fotografía realizada por KinoJam sobre la colección Ímpetu.....	83
Figura 45. Wireframe colección Ímpetu.....	74	Figura 64. Fotografía realizada por Alexander Guevara sobre la colección Nature Boy.....	83
Figura 46. Wireframe tienda.....	75	Figura 65. Moodboard de la estética de la marca zurdo con fotografías de Kinojam y Alexander Guevara.....	84
Figura 47. Wireframe camisetas y blusas.....	76	Figura 66. Primeros bocetos para el rebranding de zurdo.....	85
Figura 48. Wireframe faldas.....	76	Figura 67. Vectorización para el rebranding de zurdo.....	85
Figura 49. Wireframe pantalones.....	77	Figura 68. Ideas de color para el rebranding de zurdo.....	86
Figura 50. Wireframe camisas.....	77	Figura 69. Logotipo final de zurdo y versiones responsive.....	87
Figura 51. Wireframe vestidos.....	78	Figura 70. Primeros bocetos del set iconográfico de la web.....	88
Figura 52. Wireframe tops y bañadores.....	78	Figura 71. Set iconográfico para la web y versiones responsive.....	89
Figura 53. Wireframe chaquetas y chalecos.....	78	Figura 72. Explicación del set iconográfico para la web.....	90
Figura 54. Wireframe bolsos.....	78		
Figura 55. Wireframe descripción del producto.....	79		
Figura 56. Wireframe artículo en cesta.....	79		

Figura 73. Gamas de colores.....91	Figura 92. Mock-up de cesta de camiseta azul Remind.....100
Figura 74. Botones en Figma.....92	Figura 93. Mock-up de descripción de blusa blanca Ímpetu.....101
Figura 75. Mock-up de nuestra historia.....93	Figura 94. Mock-up de cesta de blusa blanca Ímpetu.....101
Figura 76. Mock-Up de Sackman.....94	Figura 95. Mock-up de descripción de blusa marrón Nature.....102
Figura 77. Mock-up de Poetic.....94	Figura 96. Mock-up de cesta de blusa marrón Nature.....102
Figura 78. Mock-up de Remind.....94	Figura 97. Mock-up de descripción de camisa asimétrica Nature.....103
Figura 79. Mock-up de I'm Broken.....94	Figura 98. Mock-up de cesta de camisa asimétrica Nature.....103
Figura 80. Mock-up de Nature Boy.....95	Figura 99. Mock-up de descripción de camisa Nature manga corta...104
Figura 81. Mock-up de Ímpetu.....95	Figura 100. Mock-up de cesta de camisa de manga corta Nature.....104
Figura 82. Mock-up de tienda.....96	Figura 101. Mock-up de descripción de camisa marrón Sackman.....105
Figura 83. Mock-up de camisetas y blusas.....97	Figura 102. Mock-up de cesta de camisa marrón Sackman.....105
Figura 84. Mock-up de camisas.....97	Figura 103. Mock-up de descripción de camisa azul Ímpetu.....106
Figura 85. Mock-up de chaquetas y chalecos.....97	Figura 104. Mock-up de cesta de camisa Ímpetu azul.....106
Figura 86. Mock-up de vestidos.....98	Figura 105. Mock-up de descripción de camisa olas Ímpetu.....107
Figura 87. Mock-up de faldas.....98	Figura 106. Mock-up de cesta de camisa olas Ímpetu.....107
Figura 88. Mock-up de pantalones.....98	Figura 107. Mock-up de descripción de camisa corta Nature.....108
Figura 89. Mock-up de tops y bañadores.....99	Figura 108. Mock-up de cesta de camisa corta Nature.....108
Figura 90. Mock-up de bolsos.....99	Figura 109. Mock-up de descripción de vestido gris.....109
Figura 91. Mock-up de descripción de camiseta azul Remind.....100	Figura 110. Mock-up de cesta vestido gris Poetic.....109

Figura 111. Mock-up de descripción del vestido azul Ímpetu.....110	Figura 128. Mock-up de cesta de pantalón pirata marrón Nature.....118
Figura 112. Mock-up de cesta de vestido azul Ímpetu.....110	Figura 129. Mock-up de descripción de pantalón largo beige Nature.....119
Figura 113. Mock-up de descripción del vestido gris Broken.....111	Figura 130. Mock-up de cesta de pantalón largo beige Nature.....119
Figura 114. Mock-up de cesta de vestido gris Broken.....111	Figura 131. Mock-up de descripción de peto verde pantalón Remind.....120
Figura 115. Mock-up de descripción de falda beige Remind.....112	Figura 132. Mock-up de cesta de peto verde pantalón Remind.....120
Figura 116. Mock-up de cesta de falda beige Remind.....112	Figura 133. Mock-up de descripción de pantalón azul claro Broken.....121
Figura 117. Mock-up de descripción de falda gris Broken.....113	Figura 134. Mock-up de cesta de pantalón azul claro Broken.....121
Figura 118. Mock-up de cesta de falda gris Broken.....113	Figura 135. Mock-up de descripción de pantalón largo patchwork Ímpetu.....122
Figura 119. Mock-up de descripción de falda larga marrón Nature.....114	Figura 136. Mock-up de cesta de pantalón largo patchwork Ímpetu.....122
Figura 120. Mock-up de cesta de falda larga Nature.....114	Figura 137. Mock-up de descripción de pantalón largo con estampado Ímpetu.....123
Figura 121. Mock-up de descripción de falda larga toalla azul Ímpetu...115	Figura 138. Mock-up cesta de pantalón largo con estampado Ímpetu.....123
Figura 122. Mock-up de cesta de falda larga toalla azul Ímpetu.....115	Figura 139. Mock-up de top blanco a rayas Ímpetu.....124
Figura 123. Mock-up de descripción de falda larga con estampado Ímpetu.....116	
Figura 124. Mock-up de cesta de falda larga con estampado Ímpetu.....116	
Figura 125. Mock-up de descripción de falda larga asimétrica beige Nature.....117	
Figura 126. Mock-up de cesta de falda larga asimétrica beige Nature...117	
Figura 127. Mock-up de descripción de pantalón pirata marrón Nature.....118	

Figura 140. Mock-up de cesta de top blanco a rayas Ímpetu.....	124	Figura 159. Mock-up de pantalla de formulario de contacto y localización.....	132
Figura 141. Mock-up de bañador blanco y azul Ímpetu.....	125	Figura 160. Mock-up de pantalla de formulario enviado con éxito....	132
Figura 142. Mock-up de cesta de bañador blanco y azul Ímpetu.....	125	Figura 161. Mock-up interacciones de la interfaz web en el backoffice interactivo de Figma.....	133
Figura 143. Mock-up de chaqueta azul con patchwork Remind.....	126	Figura 162. Mock-up de la interfaz en diferentes dispositivos.....	139
Figura 144. Mock-up de cesta de chaqueta azul con patchwork Remind....	126		
Figura 145. Mock-up de chaleco largo marrón Nature.....	127		
Figura 146. Mock-up de cesta de chaleco largo marrón Nature.....	127		
Figura 147. Mock-up de chaleco patchwork Ímpetu.....	128		
Figura 148. Mock-up de cesta de chaleco patchwork Ímpetu.....	128		
Figura 149. Mock-up de gabardina con bordados Nature.....	129		
Figura 150. Mock-up de cesta de gabardina con bordados nature.....	129		
Figura 151. Mock-up de bolso marrón Sackman.....	130		
Figura 152. Mock-up de cesta de bolso marrón Sackman.....	130		
Figura 153. Mock-up de bolso beige Nature boy.....	130		
Figura 154. Mock-up de cesta de bolso beige Nature boy.....	130		
Figura 155. Mock-up de formulario de compra definitivo.....	131		
Figura 156. Mock-up de pasarela de pago.....	131		
Figura 157. Mock-up de compra finalizada con éxito.....	131		
Figura 158. Mock-up pantalla noticias.....	132		

1. INTRODUCCIÓN

1. Introducción

Este proyecto surge a través de la necesidad de crear una web emprendedora de la marca “Zurdo”, enfocada a la creación de moda sin género. “Zurdo” pertenece a un joven diseñador de 34 años llamado Álvaro Castillo, ganador de diversos certámenes de moda. Comenzó presentándose en el año 2017 al Certamen de la “Mostra do Encaixe de Camariñas” quedando en cuarto lugar. Más tarde, en el año 2019 quedó en segundo lugar con la colección titulada “Poétic” en este mismo concurso. Posteriormente, en el año 2022 logró el primer puesto con “Remind”, cuyo concepto consistía no solo en la moda sin género, si no también en mostrar un recorrido autobiográfico sobre la infancia y el duelo hacia algunos seres queridos a través de las prendas.

En el año 2024, logró en la “Aragón Fashion Week” en el certamen de jóvenes diseñadores en Zaragoza, el primer premio con “Nature boy”, prendas que buscaban de nuevo el concepto de moda sin género mediante el color, el patronaje y accesorios.

Así pues, lo que propone este proyecto es no solo mostrar de manera cronológica la moda que el diseñador ha lucido en pasarela, sino que también busca de alguna manera vender este tipo de prendas adecuándose al

concepto prêt-à-porter.

La moda prêt-à-porter (término que procede del francés cuyo significado es listo para llevar) se refiere a la moda disponible en tiendas y producida en serie para una clientela mucho más amplia por un precio más accesible sin perder la esencia del diseño. Esto se diferencia de la alta costura o de la moda de pasarela, dedicada a un público mucho más reducido y exclusivo que puede permitirse precios más elevados.

Es decir, este trabajo busca crear una web que permita no sólo mostrar su trayectoria, sino vender la moda sin género de la marca “Zurdo” diseñada por Álvaro Castillo, adaptándose a lo que se considerarían prendas para la vida diaria y para un público más amplio.

1.1. Justificación o motivación

El portfolio artístico es una herramienta que utilizan diseñadores y artistas de diferentes disciplinas y dependiendo de qué disciplinas suele añadirse un pequeño apartado dedicado a venta de pequeños productos online.

En cambio, la mayoría de diseñadores de moda utilizan las páginas web únicamente como tienda online sin mostrar un portfolio artístico de pasarela, mostrando como mucho una breve introducción de sí mismos dedi-

cando la gran parte de la página web a la tienda online.

No obstante, en este caso se intenta equilibrar la parte de portfolio artístico y la parte de venta online construyendo una historia común relacionado con la moda sin género para un público amplio de clase media.

1.2. Planteamiento del problema

“Zurdo” es una marca de un diseñador joven que está comenzando a despejar dentro del mundo de la moda. Sin embargo, le gustaría abrir nuevos horizontes más allá de la moda de pasarela de certámenes y tan sólo dispone de perfiles de la red social Instagram.

Cuando comenzó en el mundo de los certámenes empezó teniendo la cuenta @alvarocastillo_brand, el problema de esta cuenta es que el contenido de este perfil era demasiado informal, disponía de fotografías de modelos jóvenes tanto hombres como mujeres, pero los ambientes de las mismas no mostraban profesionalidad.

Más adelante, creó la cuenta @zurdo_studio con algunas fotografías de uno de sus desfiles, no obstante el nombre de su marca no era zurdo studio si no “Zurdo”, no alcanzó muchos seguidores y por problemas técnicos perdió el acceso a su cuenta.

Por último, ha creado en estos últimos años la cuenta “zurdo_brand con una estética más cuidada y le gustaría trasladarlo, mejorarlo e incluir tienda online en una página web que pudiera ser visualizada en escritorio y móvil de manera estética, accesible y con buen nivel de usabilidad.

1.3. Estructura de la memoria

Este TFM consiste en la creación de una página web e-commerce para la marca de moda *genderless* Zurdo. El desarrollo de dicho proyecto se encuentra dividido en varios capítulos.

En el primer capítulo se encuentra a la introducción en la cual se presenta la idea de este proyecto así como la finalidad del mismo.

Posteriormente, se muestra el segundo capítulo en el cual se definen y especifican los contextos en los que se basan los conceptos estilísticos del diseñador y entre los cuales se forman las bases del concepto de interfaz web de la marca Zurdo. Para ello se incluye también un benchmarking de interfaces web e-commerce de diferentes estilos para comprender que elementos, interacciones y recursos estilísticos utilizar en el prototipo.

En el tercer capítulo se desarrollan los objetivos y metodología del proyecto que se lleva a cabo más adelante.

En el cuarto capítulo se presenta el desarrollo desde los primeros bocetos sketch, wireframes, diseño visual y mock Up y fase y desarrollo del prototipo.

Por último, aparece la evaluación, limitaciones y conclusiones del proyecto.

En cuanto a la maquetación se ha decidido utilizar los colores escogidos dentro de la renovación del logotipo desarrollado en este proyecto para la interfaz web de la marca Zurdo.

2. MARCO REFERENCIAL

2. Marco referencial

2.1. ¿Qué es la moda?

La moda es un concepto mucho más amplio de lo que podríamos imaginar. Según la Fashion Institute of Technology (FIT) de Nueva York y el libro *Fashion Theory: A Reader* de Malcolm Barnard, la moda puede entenderse como un método de comunicación que combina la creatividad con la innovación y el contexto social, de tal manera que, refleja y moldea identidades, valores y tendencias en diferentes épocas y sociedades permitiendo al ser humano ser quien es o cómo quiere ser percibido (FIT, 2023; Barnard, 2007).

La moda es un elemento fundamental en la vida del ser humano que nace como una necesidad. Es muy difícil conocer la fecha exacta en la que la humanidad decidió cubrir su cuerpo con prendas o telas, probablemente desde la prehistoria, buscando una forma de protegerse frente a la lluvia, la nieve, el viento o el sol. Si estudiamos su función en la evolución de la moda, desde hace siglos hasta la actualidad ha formado parte de la historia de la sociedad en diversas culturas, siendo ya no sólo una protección, sino una manera de expresión, un método para encajar dentro de la sociedad o clase social, o bien para sentirnos cómodos o embellecidos estéticamen-

te. En definitiva, la moda siempre ha sido y es un reflejo del panorama sociocultural, político y económico en el que coexistimos (Nannini, 2016; Descalzo, s.f.; Andrespert, 2020).

Las tendencias y la moda van acompañadas por la cultura en general, podríamos decir que es una disciplina artística, por esta razón, podemos encontrar exposiciones temporales y permanentes de moda en museos. Algunos de los más importantes son:

El “Instituto del Vestido” (Costume Institute) creado en 1937 a partir del Museo del Arte del Vestido, departamento del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este apartado se encuentra dedicado a la moda y a la historia del vestido enfocándose en la preservación y exhibición de la indumentaria y accesorios, contando con una colección de más de 33000 objetos representando a siete siglos de moda. Este museo es uno de los más representativos del panorama de la moda ya que organiza exposiciones y eventos como la Met Gala (The Costume Institute, s.f.).

El Museo del Traje de Madrid que alberga exposiciones sobre la Historia de la Moda de forma cronológica incluyendo exposiciones temporales de diseñadores actuales (Museo del Traje, s.f.).

El Palais Galliera, Museo de la Moda de París, que alberga actividades,

exposiciones guiadas y talleres creativos (Palais Galliera, s.f.).

Dentro del concepto de moda, podemos clasificarla según su elaboración, su coste, su intencionalidad o su propósito con la sociedad. A lo largo de este marco referencial se explican algunas de estas clasificaciones que sirven de apoyo teórico y práctico para entender el desarrollo de este proyecto.

2.1.1. Moda de Alta Costura

La moda de Alta Costura (del francés haute couture), se caracteriza por ser aquella cuyo propósito es la creación de prendas y accesorios enfocados al lujo, la exclusividad y por supuesto, a la alta calidad de los materiales y detalles, siendo mayoritariamente ideados y confeccionados por diseñadores o marcas de moda de gran renombre e influencia (Vogue España, 2017; Fédération de la Haute couture et de la mode, s.f.).

Existe una lista de miembros oficiales de Haute Couture en el organismo de La Chambre Syndicale de la Haute Couture. Esta comisión protegida legalmente fue fundada en 1911 tras una primera Cámara creada por Charles Frederick Worth en 1868, y es la encargada de regular y definir qué casas o marcas pertenecen a la Alta Costura en Francia, o que marcas de otros

lugares pueden utilizar legalmente dicho término. Este reconocimiento es otorgado por el Ministerio de Industria francés, para ello deben seguir una serie de criterios estrictos como: diseñar piezas a medida para clientes privados, presentar dos colecciones al año de 50 looks cada una y tener al menos 15 empleados a tiempo completo en el atelier, estando fundamentalmente el atelier en París. Existen marcas no ubicadas en París pertenecientes a la Alta Costura, no obstante, deben seguir las características específicas de un gran modisto: moda rica, elaborada y hecha a medida entre otras muchas cosas (Fédération de la Haute couture et de la mode, s.f.).

Todos los años, las casas de diseño de Alta Costura con un enfoque innovador y creativo se reúnen en La Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). La FHCM no solo regula las casas de Alta Costura, organiza y coordina eventos de la moda muy relevantes como la Semana de la Moda de París® y la Semana de la Alta Costura (Fédération de la Haute couture et de la mode, s.f.).

Algunos de los diseñadores y marcas con mayor relevancia en el ámbito de la moda de la alta costura son:

La diseñadora Coco Chanel en el año 1910 creó la firma de alta costura

Chanel, marcando un antes y un después en la moda mediante la simplicidad, la elegancia clásica y modernidad. Comenzó siendo una sombrerería que posteriormente, tras el renombre que le proporcionaron las actrices de la época luciendo sus sombreros, daría lugar a sus famosas boutiques cuyo espíritu perdura en la actualidad. La colección de Alta Costura Primavera-Verano 2025 refleja su espíritu a través de la renovación, mostrando trajes tweed bordados y vestidos de Jacquard (Chanel, s.f., Barranco, 2022; Chanel, 2025).

Elsa Schiaparelli fundó la marca Schiaparelli en el año 1927, su gran amistad con el artista surrealista Salvador Dalí o con Pablo Picasso la llevaron a realizar diseños surrealistas de Alta Costura convirtiéndola en una de las grandes rivales de Coco Chanel. Aunque la marca cerró sus puertas en 1954, en el año 2019 Daniel Roseberry tomó la dirección creativa de la marca, volviendo a retomar la visión surrealista de la costura de Schiaparelli (Vogue España, 2022a).

Cristóbal Balenciaga fue un diseñador español que fundó su marca en el año 1919. No obstante, no es hasta su época en París en 1937 cuando comienza a destacar. Es uno de los máximos representantes del siglo XX de la Alta Costura con su estilo elegante, innovador y preciso. La mayoría de

las marcas consolidadas lo consideraban el Arquitecto de la moda, ya que no sólo era capaz de diseñar, sino también de patronar y confeccionar las prendas que presentaba en sus desfiles a través de volúmenes innovadores basados en la comodidad y en la tradición española. Su firma fue famosa internacionalmente para una clientela de gran relevancia social, económica y cultural (Cristóbal Balenciaga Museoa, s.f.).

Figura 1. Balenciaga.

Fuente: <https://www.revistavanityfair.es/lujo/moda/articulos/balenciaga-primera-coleccion-alta-costura-demna-gvasalia/50687>

El diseñador Christian Dior comenzó su andadura en el mundo del arte, codeándose con figuras del panorama artístico de la época como Salvador Dalí o Jean Cocteau. Tras crear una galería de arte, en años posteriores La Gran Depresión le llevó a la ruina. Exploró diversas maneras de explotar su creatividad para generar nuevos ingresos, y al volver del ejército, en el año 1942 comenzó a trabajar en la Alta Costura, llevándolo a fundar en 1946, una de las marcas más influyentes del panorama de la moda de alta costura. La firma Dior se caracterizó por el llamado New Look y sus siluetas de diseños femeninos y elegantes. A día de hoy, la firma Dior continúa bajo la dirección de Maria Grazia Chiuri y Kim Jones cuya colección de Alta costura de primavera de 2025, se inspira en las flores ofreciendo una visión plural de la feminidad (Cabrices, 2020; Dottelonde, 2025).

Givenchy fue fundada por el diseñador francés Hubert de Givenchy en el año 1952 en París, tras haber trabajado para marcas importantes como Schiaparelli. Se inspiró fundamentalmente en la moda de Cristóbal Balenciaga. Givenchy destaca principalmente por haber tenido como una de sus musas a la actriz Audrey Hepburn. Fue de los primeros diseñadores que comenzaron a diversificar las líneas prêt-à-porter. En 2018 fue dirigida por John Galliano que un año después sería remplazado por Alexander Mc-

Queen (Vogue España, 2021; Caufapé, 2017).

2.1.2. Moda Prêt-à-Porter

El término prêt-à-porter surgió a través del diseñador italiano Pierre Cardin. En Europa, tras la postguerra, muy pocas personas podían permitirse el lujo de obtener un traje o prenda a medida, ni siquiera las clases sociales más altas. Por esta razón, Pierre ideó la elaboración de prendas mediante tallas estándar algo más económicas que la Alta Costura, logrando llegar a un número superior de personas e industrializando los diseños. De esta manera, los clientes no tendrían que encargarse a boutiques o modistos para escoger telas o que les tomaran medidas (Escuela Europea Versailles, 2019).

Así pues, podemos definir en la actualidad el término Prêt-à-Porter (del francés “listo para llevar”) como líneas de moda que no se hacen a medida, se producen en serie creando varios estilos y tallas estándar, pero intentando conservar una buena calidad en su confección y materiales. Podría denominarse como el lujo accesible. La diferencia más reveladora entre la Alta Costura y el Prêt-à-Porter es la producción de tallas estándar y la exclusividad, es decir, se crean más estilos y tallas estándar,

pero con un número limitado de existencias con un precio todavía elevado debido a su calidad y confección. Hoy en día la gran mayoría de casas de moda de Alta Costura tienen línea prêt-à-porter debido a la accesibilidad e industrialización de la moda (Escuela Versailles, 2019).

Algunas de las marcas más conocidas de Prêt-à-Porter son GUCCI, PRADA, Louis Vuitton o Chloé.

2.1.3. Moda fast-fashion

El término fast-fashion se refiere a la moda producida en masa de manera rápida y económica inspirada en las tendencias de la Alta Costura o prêt-à-porter del momento. En este caso la calidad de los materiales es menor de procedencia sintética, y el ritmo de la producción y economía destinada al proceso de fabricación es muy bajo. Generalmente, aunque las marcas fast-fashion establezcan su venta en países desarrollados con un coste accesible y económico para el público, la fabricación se establece en países donde los trabajadores no gozan de un buen salario ni condiciones laborales óptimas o bien remuneradas. En estos casos, las prendas tardan en fabricarse en una o dos semanas aproximadamente. La fabricación compulsiva de estas prendas conlleva a ser una de las industrias más contami-

nantes con su correspondiente impacto medioambiental: emisiones de CO2, uso desmesurado de agua y consumo de plásticos (Fletcher, 2014; Cline, 2013; Niinimäki, Peters, Dahlbo, Perry, Rissanen, & Gwilt, 2020). Algunos de los ejemplos más relevantes de empresas fast-fashion son: El grupo Inditex: la empresa fundada por Amancio Ortega es la matriz de las tiendas de Zara, Bershka, Stradivarius, Pull and Bear, Lefties, Oysho, Uterqüe y Massimo Dutti. La corporación dispone de más de 7000 tiendas ubicadas en 96 países. A pesar de sus propuestas en sostenibilidad para solventar el cambio climático, su proyecto de inclusión de personas con discapacidad y sus donaciones en material sanitario, Inditex es considerada fast-fashion debido a la fabricación y venta en cuestión de semanas, lo que conlleva demasiada rapidez en la producción. Las prendas están pensadas para consumirlas en poco tiempo, debido a una calidad inferior y a la producción en masa inspirada en las diversas tendencias, por tanto, la ropa termina siendo desechada a corto plazo. Esta empresa fabrica fundamentalmente en: España, Portugal, Marruecos, Turquía, Vietnam y Bangladesh (Inditex, s.f.; Simpson, 2025; Rejón, 2024).

Mango: es una empresa catalana fundada en 1984. Su se establece

en 120 países y sus fábricas se ubican mayoritariamente en países como Turquía, China, India, Vietnam, Bangladesh, Pakistán, Myanmar, Camboya e Indonesia. Mango actualiza aproximadamente sus producciones cada 15 días aproximadamente manteniendo los precios económicos siendo competencia directa del grupo Inditex (Vogue España, 2019; Mango Fashion Group, s.f.; El Periódico, 2020).

Primark: fue fundada en el año 1969 bajo el nombre de Penneys en Irlanda, estableciendo su venta en 17 países de Europa y Estados Unidos. Primark utiliza una red diversificada de fábricas ubicadas fundamentalmente en China, Bangladesh y la India. Sus prendas se caracterizan por un precio muy asequible de calidad baja lo que promueve el consumo en masa de moda (Primark, s.f.; Martínez, 2024).

C&A: fue fundada en 1841 en Sneek, Países Bajos, por los hermanos Clemens y August Brenninkmeijer. La primera tienda de C&A abrió sus puertas en 1861. La empresa vende en 25 países y sus fábricas se establecen en su mayoría en países como China, Bangladesh, Turquía, India y Camboya (C&A, s.f.; Modaes, 2016).

H&M Group: fue fundado en 1947 en Suecia por Erling Persson en una época en la que la moda tenía una difícil accesibilidad para todo el mun-

do. Comenzó siendo una empresa para el público femenino, aunque actualmente también está pensada para el público masculino e infantil. Sus fábricas también se establecen principalmente en países como Turquía, China, Bangladesh Indonesia o Camboya y su venta se desarrolla en más de 68 países (H&M, s.f.; Riera, 2014).

Se podrían nombrar muchas más marcas y empresas relacionadas con la fast-fashion, para podernos hacer a la idea la mayoría de las marcas con carácter accesible y económico para el público de clase media y baja pertenecen a esta clasificación. Su impacto medioambiental es indiscutible debido a su producción en masa y sus emisiones de CO₂. Todas estas empresas se han comprometido de una manera u otra a reducir dicho impacto antes del año 2030, debido a las recientes normativas relacionadas con el medioambiente, sin embargo, su ritmo de fabricación y consumo es irrefrenable. La mayoría de estas corporativas además no solo vende en tiendas físicas, la mayoría tiene venta online, hecho que incrementa su consumo.

Figura 2. El verdadero costo de la moda: fast-fashion y su huella ecológica

Fuente: <https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/wp-content/uploads/2024/07/PORTA-DA-1.jpg>

2.1.4. Moda ultra fast-fashion

En los últimos años la fast-fashion ha evolucionado, empresas procedentes desde países asiáticos como China han creado aplicaciones y páginas web de venta a gran escala de moda todavía más económica a través de internet. Este tipo de negocio actualmente es la principal competencia de las empresas fast-fashion siendo todavía más contaminantes que las anteriores. Las condiciones laborales de los trabajadores de fábricas de este tipo de empresas suelen ser precarias, si en la fast-fashion las fábricas actuali-

zan sus tendencias en semanas, en la ultra fast-fashion en cuestión de días realizan versiones low-cost de las tendencias en moda más actuales con materiales de muy baja calidad, obteniendo un ciclo de uso muy corto y reemplazable (Maiti, 2025; Shadel, 2024).

Este tipo de empresas se caracteriza por utilizar estrategias de marketing a través de influencers y redes sociales, así como promociones, cheques regalo y juegos para promocionarse.

Los ejemplos más relevantes de este tipo de empresas son:

Shein: esta empresa fue fundada en 2008 con sede en Singapur, aunque fabrica fundamentalmente en China. En tan sólo 10 años el fundador y CEO de la empresa Chris Xu consiguió una fortuna de 23500 millones de dólares con miles de usuarios de casi todos los países del mundo. Es conocido que las condiciones de los trabajadores son precarias llegando a trabajar 12 horas al día 6 o 7 días a la semana, su salario consiste en cobras aproximadamente un dólar por prenda. La empresa esta siendo investigada ya no sólo por sus condiciones laborales si no también por la copia idéntica low-cost de marcas de lujo. Sus prendas muchas veces ya no son inspiración, son idénticas a las tendencias más actuales (BBC, 2024; Bicker, 2025).

Temu: esta empresa fue fundada en el año 2022 y se ha convertido en el principal rival de Shein. Se hizo popularmente famosa por sus campañas en redes sociales y juegos que ofrecían descuentos y regalos gratis. Shein y Temu han protagonizado una campaña de desprestigio mutua, ya que cuando apareció supuso una competencia directa hacia Shein (Oliveras, 2024).

Existen varias aplicaciones de moda de ultra fast-fashion hoy en día que están acrecentando el nivel de consumo de moda en masa suponiendo un impacto medioambiental irreversible. A pesar de que diseñadores como Lorenzo Caprile hayan analizado en redes sociales el coste real legal que implicaría la realización de prendas procedentes de este tipo de empresas, son cada vez más utilizadas por el público de clase media baja debido a la comodidad de recibirlo en casa en pocos días, su precio económico y el incremento de los precios de productos de necesidad básica desmesurado con respecto a los salarios (Equipo de Investigación, 2024).

Esta foto creada por inteligencia artificial de Emanuele Jane Morelli muestra una crítica hacia el impacto medioambiental de empresas como Shein.

Figura 3. An empire built on waste

Fuente: https://www.instagram.com/jane_morelli/?locale=es_ES%2F&hl=en

2.2. La evolución en la moda: La moda y los cambios sociales

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la moda representa un reflejo de todo lo que nos rodea, no es solo una protección frente al clima, si no un método de expresión, un reflejo de la sociedad, de la clase social a la que pertenecemos o de nuestras propias ideas. La moda puede entenderse como la extensión de nuestra identidad y en la cultura contemporánea en la que vivimos, estamos descubriendo nuevas

formas de ser, de sentir y vivir que conviven con la cultura, la política, la religión y las diferentes etnias (Salazar, 2011).

Así pues, a continuación, se van a desarrollar una serie de tipos de moda contemporánea que de alguna forma representan identidades actuales contemporáneas e inspiran el enfoque del proyecto que vamos a realizar.

2.2.1. Moda Streetwear

La Moda Streetwear surge en los años 80 en ciudades como Nueva York, Tokio o Los Ángeles, tomando como influencia las tribus y culturas urbanas juveniles relacionadas con el hip-hop, el arte del graffiti, el surf, el skate, el punk y la cultura sneaker. Mayoritariamente se origina en Estados Unidos ya que en California el surf y el skate siendo influenciados por el reggae, el punk y el hip-hop cobraron gran relevancia en la época. Se caracteriza fundamentalmente por mostrar un estilo cómodo y relajado a través de prendas como sudaderas con capucha, deportivas, pantalones anchos y camisetas con elementos gráficos (Trignani, 2025).

Uno de los principales comienzos de este estilo de moda fue gracias a Shawn Stussy, un surfista que fabricaba tablas de surf con su firma que decidió estamparla en camisetas y sudaderas. Muy pronto estas prendas con su

firma alcanzaron grandes éxitos en ventas muchas más que las propias tablas de surf. Así pues, mientras la marca de Stüssy iba alcanzando el éxito, el creador realizó una serie de viajes por todo el mundo que le permitieron forjar una comunidad la Tribu Internacional de Stüssy de creativos mundial (Torres, 2024).

Al mismo tiempo, en Harlem, Queens y el Bronx ubicados en Nueva York aparecieron grupos musicales de hip-hop como Public Enemy y Beastie Boys cuya estética se centraba en ropa urbana con deportivas generando una tendencia estética que influiría en la llamada moda streetwear (Torres, 2024).

Otras de las influencias más importantes dentro de este movimiento fue la marca Adidas con el lanzamiento de las Adidas Superstar o el baloncesto, llegando incluso a influir en la estética de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 (Parrondo, 2019).

Algunas de las marcas más importantes del Streetwear son:

Supreme: fue fundada por James Jebbia en 1994, es famosa por su logotipo con letras blancas sobre cajetín rojo. Marcas de Alta Costura como Rolex o Louis Vuitton han realizado colaboraciones exitosas con Supreme (Girela, 2022).

Stüssy: podríamos decir que esta marca fue la inventora del streetwear, como ya hemos mencionado antes, surgió a través de la firma de Shawn Stussy que influyó en el hip-hop y la moda urbana de muchos lugares del mundo (Yu, 2021).

The North Face: no se considera totalmente streetwear, pero si forma parte importante dentro de la cultura callejera. Comenzó siendo ropa de alta montaña y en 1992 al adaptar su estética a la calle a través de su prenda Nuptse provocó el efecto llamada para los raperos de aquel momento. Ha realizado colaboraciones con Commes Des Garçons y Gucci entre otras marcas (Girela, 2022).

El estilo streetwear no solo es una tendencia sino el símbolo de un movimiento cultural que expresa rebeldía, contraculturalidad e identidad propia. Aunque es la representación de la cultura urbana, esta tendencia ha ido incluyendo elementos de la Alta Costura, ya que las marcas de lujo se han ido interesando por su estética difuminando las barreras entre lo urbano y el lujo. Existen muchas más marcas Streetwear relevantes en la actualidad que representan estas ideas (Trignani, 2025).

2.2.2. Moda Unisex y moda Genderless

La moda Unisex y la moda Genderless son tendencias cuyos términos

suelen utilizarse indistintamente. No obstante, existen diferencias entre estos dos movimientos muy importantes entre ellos.

La moda unisex consiste fundamentalmente en la creación de prendas que pueden utilizar todos los géneros, aunque se basan en patrones masculinos o femeninos. Comenzó entre las décadas de 1960 y 1970, cuando la contracultura y el movimiento feminista querían empezar a buscar la igualdad (The Pocket Magazine, 2024).

Sin embargo, la moda genderless tiene como objetivo eliminar las barreras entre lo masculino y lo femenino generando prendas que no pertenecen a ningún estereotipo de género. De esta manera se promueve la libertad de expresión individual (Instituto Metropolitano de Diseño La Metro, 2023).

Así pues, la principal diferencia se centra en su enfoque: la moda unisex busca realizar prendas que puedan ser llevadas por hombres y mujeres, y la moda genderless busca diseñar prendas neutras que no son específicas ni para hombres ni para mujeres, plantean una nueva estética neutra (Torres, 2021).

Algunos de los diseñadores más relevantes dentro de la moda unisex son:

Adidas: realiza prendas deportivas de todo tipo que pueden llevar tanto hombres como mujeres como por ejemplo sudaderas, pantalones o zapatillas (Adidas, s.f.).

Acne Studios: es una marca sueca y uno de sus creadores es Jonny Johansson. El creador comenzó siendo diseñador de muebles, pero conoció el mundo de la moda y pronto decidió adentrarse en crear Acne Studios (Ambition to Create a Novel Expression). Su color corporativo es el rosa para infundir provocación entre los géneros y que de alguna manera ambos sexos se atrevan a llevar las prendas sean del color que sean, las prendas creadas por esta marca están pensadas tanto para hombres como para mujeres (Vogue España, 2016).

Figura 4. El icónico jersey con bandera

Fuente: <https://www.ralphlauren.es/es/hombre/ropa/coleccion-unisex/1203031>

Ralph Lauren: no es una marca considerada unisex como tal pero sí que tiene

colecciones cuyas prendas pueden ser usadas por hombres y mujeres. De hecho, en su página web, en una de sus colecciones aparecen hombres y mujeres en la misma fotografía con la misma prenda para presentar y vender el producto en la tienda online (Ralph Lauren, s.f.).

Algunos diseñadores más relevantes considerados genderless son:

Palomo Spain: es una marca española que explora la moda sin género mediante influencias de la calle y andaluzas. Su creador es Alejandro Gómez Palomo que busca reinventar la masculinidad desde la naturalidad. Famosos como Rosy de Palma, Miley Cyrus, Rosalía y Almodóvar se encuentran entre sus principales seguidores. Además, Rosalía es considerada una de sus principales musas (The Pocket Magazine, 2024; Vogue España, 2022b).

Demna Gvasalia: es un diseñador georgiano que estudió en la Royal Academy of Fine Arts de Amberes, una de las escuelas más importantes del mundo. Ha trabajado para diferentes marcas, comenzó en 2009 con la Maison Martin Margiela, posteriormente en 2013 continuó en Louis Vuitton bajo las directrices de Marc Jacobs y Ghesquière. En ese mismo año creó junto a su hermano Guran la firma Vêtements. En el año 2015 se une a la firma Balenciaga tras la despedida de Alexander

Wang creando diseños innovadores, genderless inspirándose en la decadencia y la moda urbana. Recientemente se ha conocido que este año 2025 Gvsalia ha cambiado de firma y que va a tomar las riendas de la dirección creativa de Gucci, siendo sustituido en Balenciaga por Pierpaolo Piccioli (Ximénez, 2015). Comme des Garçons: es una firma de moda japonesa fundada por Rei Kawakubo en 1969. Su estilo y discurso consiste en alejarse de las convenciones del mundo de la moda. En 2017 el Museo Metropolitano de Nueva York realizó su exposición anual sobre la marca mostrando 120 diseños que se centraban en la ambigüedad entre lo masculino y lo femenino (Vogue España, 2020a; González, 2016).

Figura 5. Comme des Garçons no tiene género

Fuente: <https://the-rosenrot.com/feminism-comme-des-garcons/>

2.2.3. Moda sostenible. El reciclaje y la moda circular

La moda sostenible tiene como objetivo reducir el impacto medioambiental

causada por la producción en masa, la calidad de los materiales, las emisiones derivadas de la fabricación, así como los productos contaminantes que se utilizan en la composición de las telas. Para reducir este impacto, la moda sostenible busca formas como la reutilizar partes de otras prendas o utilizar materiales menos contaminantes (naturales u orgánicos). En muchas ocasiones se asocia y se interrelaciona con el concepto de moda circular que busca también este mismo enfoque intentando vender además el producto de manera local para evitar las emisiones derivadas del transporte (Procuraduría Federal del Consumidor, 2021; Yorke, 2024).

La moda sostenible en definitiva sigue las 4R: Reducir, reutilizar, reciclar y reparar.

Algunas de las marcas más destacables dentro de la moda sostenible son:

Ecoalf: fue creada en el año 2009 por Javier Goyeneche bajo el concepto de intentar reducir el impacto medioambiental producido por la industria de la moda creando nuevas prendas mediante productos reciclados, ofreciendo segundas vidas a residuos como el nylon, el poliéster, la lana y el algodón reciclado para reducir el consumo de agua

y las emisiones de CO2. Además, la marca utiliza también materiales que, aunque no sean reciclados tienen bajo impacto medioambiental como el lino, el cáñamo, fibras celulósicas y el algodón orgánico (Goyeneche, s.f.).

Desde el año 2017, la marca tiene la certificación del Global Recycled Standard (GRS), lo que garantiza su compromiso y utilización de todos esos recursos reciclados sometiendo a auditorías anuales (Goyeneche, s.f.).

Veraluna: es una marca creada por Oxfam Intermón. Sus valores son la slow fashion y la moda ecológica, es decir, la moda no fabricada en masa y realizada con materiales reciclados bajo la filosofía del comercio justo. Para ello, Veraluna trabaja con grupos de productores de comercio justo, sociedades privadas que se encargan de la producción de algodón orgánico con certificación GOTS (Global Organic Textile Standard), uso de materiales reciclados y asociaciones de artesanos que reciben apoyo en educación, nutrición y salud.

Elisa Muresan: en el año 2012 Elisa y Miguel fundaron la marca Elisa Muresan, descubriendo que la industria de la moda era una de las más contaminantes del mundo. Por esta razón, decidieron crear una marca que fuese artesanal, local y sin intermediarios con un número reducido de unidades. Para ello, utilizan tejidos sostenibles como el algodón orgánico con certificación GOTS, tendel, cáñamo y lino. Además, intentan evitar los botones, las cremalleras y

elementos que dificulten su reciclaje utilizando tejidos de alta calidad.

Su taller está situado en Zaragoza, realizando el proceso completo, con salarios justos de manera circular y eliminando viajes innecesarios (Muresan, s.f.).

2.2.4. Moda Vintage y moda de Segunda Mano

No debemos confundir la moda de segunda mano con la moda vintage, aunque son términos bastante cercanos.

La moda vintage son prendas antiguas que tienen más de 20 años y tienen un valor mayor por su antigüedad y calidad. Hoy en día la moda que consumimos está realizada con materiales menos duraderos apenas durables o reutilizables (Romero, 2024).

La moda de segunda mano es un concepto que nace desde la antigüedad cuando existía el trueque, el intercambio y la reutilización. Además de esto, cuando la sociedad pasaba por una época de crisis económica, guerra o posguerra era muy usual que la ropa se reutilizase entre familiares o personas cercanas debido al coste económico imposible de asumir de otra manera. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX cuando comenzaron a aparecer las primeras tiendas de segunda mano en Europa y Estados Unidos ofreciendo precios asequibles para todo aquel

que lo necesitara (Support, O. M. G. 2024).

Uno de los mayores motivos por los que aparecieron tiendas de este tipo fue la Segunda Guerra Mundial debido al racionamiento y las limitaciones de producción de ropa. De esta manera, las clases sociales bajas decidieron adquirir este tipo de productos. Además de este hecho, en los años 60 y 70, los movimientos hippies ofrecieron productos de segunda mano que mostraban productos únicos fuera de lo común (Gómez, 2018).

Posteriormente, en el siglo XXI se comienzan a popularizar las tiendas online de Ebay y Etsy que venden artículos de segunda mano y actualmente plataformas como Vinted, Wallapop, Shellpy o Micollet (Ecommerce News, 2022).

Sin embargo, en España según varios estudios tardó mucho más en llegar, la facturación de este sector en nuestro país creció justo entre los años 2008 y 2011 cuando nos encontrábamos en una profunda crisis.

Las prendas vintage puede que no se hayan llegado a utilizar nunca o puede que sí y las prendas de segunda mano no es necesario que tengan más de 20 años.

Existen tiendas de moda vintage como amarga vintage que nace en 2018 en Salamanca, que venden prendas procedentes de Europa de los años 80, 90 y 2000. En la ciudad de Zaragoza existen algunas como: Blue Velvet, Kashmir

New&Vintage o Horst Vintage. Todas ellas, con la misma filosofía. En otras ciudades de España y otros países podemos conocer infinidad de tiendas de este estilo (Made in Zaragoza, 2023).

En cuanto a tiendas de moda de segunda mano podemos conocer:

Humana: es una fundación y organización de reutilización textil para la protección del medio ambiente y destina sus ganancias a programas sociales relacionados con educación, salud, agricultura y sostenibilidad en España, África, América Latina y Asia (Humana, s.f.).

Moda Re-: consiste en una línea de tiendas de moda y accesorios de segunda mano promovida por Cáritas. Además, ofrecen empleo a personas en riesgo de exclusión social (Moda re-, s.f.).

Kooperas: también se encuentra promovida por Cáritas y tiene la misma función que Moda Re- (Kooperas, s.f.).

La gran diferencia entre las tiendas de ropa vintage y las de segunda mano es que muchas veces las tiendas de Segunda Mano suelen estar etiquetadas o llevadas por ONG, no siempre pero sí en muchas ocasiones, sin necesidad de pagar impuestos y sin embargo las de ropa vintage si deben pagar dichos impuestos. Otra de las diferencias es que, como ya hemos mencionado antes, la ropa vintage no necesariamente

debe ser de segunda mano y las tiendas de segunda mano pueden vender excedentes de ropa de tiendas como Inditex, y otras superficies.

2.2.5. La moda inspirada en la naturaleza.

La moda inspirada en la naturaleza o “Natura Trend” consiste en utilizar colores, materiales, texturas y estampados inspirados en animales, flores, paisajes y plantas. Muchas veces también busca materiales sostenibles que respeten el medio ambiente (Villalba, 2022).

Esta tendencia se intensificó después de la época del confinamiento provocada por la pandemia del Covid-19.

Alexander McQueen: fue un diseñador muy relevante que creó la marca Alexander McQueen. Una de sus principales pasiones eran las aves y la naturaleza que se reflejó en algunas de sus colecciones. Fue descubierto por Isabella Blow en el desfile de su colección realizada para su posgrado en moda de Central Saint Martins en un pequeño teatro llamado en un pequeño teatro por Kensington Olympia en 1992. Por aquel entonces Isabella era editora de Vogue UK en aquella época. McQueen trabajó para grandes marcas como Givenchy sucediendo a John Galliano (Vogue España, 2020d; Cary, 2020).

Iris van Herpen es una diseñadora holandesa de Alta Costura que basa su trabajo en la mezcla equilibrada entre naturaleza, arte y tecnología basándose en

estructuras como las colmenas, esqueletos o redes micelares (Aliotta, 2021).

Jonathan Anderson en su época en Loewe: creó una línea de moda con brotes de plantas en sus fibras (Villalba, 2022).

Dior: Christian Dior tuvo siempre cierta admiración por las flores, algunas de las colecciones de la firma se inspiran en ellas. Uno de los estilos más conocidos del diseñador el New Look de 1947 se inspiró en las rosas y si pensamos en las nuevas colecciones la de primavera-verano de esta firma fue inspirada también en las flores (Vanity Fair, 2021).

Paula Alegría: es una diseñadora y arquitecta que expuso su trabajo final de máster en la pasarela de los Samsung EGO Innovation Project, una colección titulada Arquitectura de lo vivo y lo no vivo, en ella muestra un ecosistema donde mezcla la naturaleza, la artesanía y la tecnología inspirándose en una cantera abandonada de Santander (Experimenta, 2020).

Ilaria Franceschini es una artista textil, diseñadora y patronista que crea tejidos con plantas cultivadas que crecen y respiran. Sus tejidos con vida aparecieron en la temporada de Maestros de la Costura Celebrity (RTVE, 2025).

Figura 6. Arquitectura de lo vivo y lo no vivo

Fuente: <https://www.experimenta.es/noticias/industrial/arquitectura-de-lo-vivo-y-lo-no-vivo-paula-alegria-gana-el-samsung-ego-innovation-project/>

2.2.6. El Storytelling y la narrativa personal en moda

El storytelling en moda

El storytelling es un método en el cual las marcas y diseñadores de moda cuentan una historia a través de las prendas que puede ser personal o basada en la cultura, determinados lugares o experiencias. Las narrativas ofrecen una identidad y construyen el ADN de la marca generando un producto único que genera empatía en el consumidor, de esta manera se potencia su valor y destaca sobre la competencia (Cámara de Comercio de Sevilla, 2023).

Algunos de los diseñadores más destacables dentro de las narrativas personales son:

Alexander McQueen: era un diseñador capaz de expresar sus vivencias personales a través de sus colecciones. Tenía una habilidad especial para contar his-

torias a través de sus desfiles parecían obras de teatro que mostraban temas oscuros y llamativos. Cuando se suicidó su amiga y descubridora Isabella Blow le dedicó su colección La Dame Bleue en 2008 (Vogue España, 2020d).

Vivienne Westwood: fue una diseñadora que bajo su propia marca expresó vivencias propias relacionadas con el mundo del punk y el rock and roll. En 1971 abrió su propia tienda en Londres junto a su pareja Malcolm McLaren que fue el manager del grupo Sex Pistols. No solo trató temas relacionados con el punk, posteriormente a través de sus colecciones desarrolló temas de activismo relacionados con el cambio climático, los derechos humanos o el anti-consumismo (Escobar, 2024). Jean Paul Gaultier: es conocido como el “enfant terrible” de la moda, es conocido por su estilo exagerado para provocar estímulos en el público. Sus narrativas trataban temas como los movimientos feministas de los años 70, de ahí surgió el icónico corsé que llevó Madonna de pechos puntiagudos. Es famoso también por la inclusión de la falda masculina, y otros muchos elementos trasgresores. Personajes como David Bowie, Rosy de Palma (es uno de sus personajes públicos favoritos) o Dita von Teese (Cabrices, 2020; Vogue España, 2021b).

John Galliano: es famoso por haber llevado la teatralidad a cada una de las casas de moda en las que ha trabajado. Ha trabajado para Givenchy, Dior y Maison Margiela. Uno de sus últimos desfiles más relevantes fue en Maison Margiela, donde creó una atmósfera teatral en la que los modelos estaban caracterizados como muñecos de porcelana en medio de la noche (Vogue España, 2020b; Bowles, 2024).

Figura 7. Maison Margiela por John Galliano

Fuente: <https://www.vogue.es/articulos/john-galliano-maison-margiela-coleccion-alta-costura-2024>

2.2.7. La moda experimental

La moda experimental consiste en la búsqueda constante de innovación en los materiales, patronaje, concepto y confección de las prendas. De esta manera, se desafían los límites establecidos dentro de las normas sociales (Paz, 2020).

La moda experimental suele utilizarse en contextos performativos y artísticos,

como desfiles de moda, eventos, galas, teatro, performance, videoclips o festivales. Uno de los eventos más destacados en los que por protocolo se utiliza moda experimental es la Met Gala.

La Met Gala es un evento benéfico anual conocido como la gran fiesta de la moda que se celebra desde los años cuarenta. Es la celebración más destacada del Costume Institute (institución perteneciente al Museo Metropolitano de Arte de Nueva York). Esta gala cada año recauda fondos para la preservación y exhibición de la historia de la moda. La Met Gala se celebra el primer lunes de mayo y es conocida por sus temáticas extravagantes y la presencia de celebridades de la moda y el entretenimiento. En ella participan celebridades relacionadas con el mundo de la moda, la música o el cine. Cada año, Andrew Bolton curador jefe del Costume Institute es una de las personas que escoge la temática en la cual las celebridades deberán inspirarse, llevando prendas de diseñadores de renombre que utilicen patronaje extravagante y un concepto que refleje el tema escogido por la organización (Archetto y García, 2025).

Algunos diseñadores de moda que destacan dentro de la moda experimental son:

Figura 8. Gigi Hadid en el Met Gala

Fuente: <https://queondaus.com/met-gala-2024-celebridades-confirmadas-y-detalles/>

Rick Owens: es uno de los diseñadores más vanguardistas de la actualidad, tiene un estilo gótico y oscuro y se basa en la arquitectura, la moda sin género y la vanguardia artística. Una de sus colecciones más controvertidas fue la del año 2016, en la que convirtió personas en mochilas, de tal manera que los modelos a su vez transportaban otra persona. Otra de sus colecciones más llamativas es la de Porterville que mostraba soldados fantasía con elementos hinchables (Vogue España, 2021a; De Mendoza, 2015; Rojas 2024).

Viktor and Rolf: es una marca fundada en los años 90 por dos diseñadores holandeses llamados Viktor y Rolf. Se caracterizan por una estética surrealista que transforma las estructuras convencionales. Las colecciones más llamativas de esta marca fueron la que mostraba vestidos de gala flotantes, y la titulada Framed que mostraba lienzos pictóricos transformados en vestidos difuminan-

do la línea entre arte y moda (Aguirre, 2023; Menkes, 2015; The Luxury Trends Magazine, s.f.; Vogue España, 2020c).

Figura 9. Desfile Viktor & Rolf Paris Alta Costura AW15.

Fuente: https://www.elespanol.com/corazon/estilo/moda/20170515/216228720_0.html

2.2.8. La moda y la tecnología

Hoy en día la moda está evolucionando hacia la innovación tecnológica generando prendas con tejidos inteligentes, accesorios tecnológicos, moda experimental con luz o prendas con movimiento. Dentro de estas tendencias cabe destacar:

La moda reactiva es aquella que reacciona frente a estímulos como la temperatura, el agua o la luz. Para ello se utilizan materiales termocrómicos que reaccionan a la temperatura, fotocromáticos que responden a la luz o hidrocromáticos que reaccionan a la humedad. Pepa Salazar es una diseñadora famosa por crear vestidos que reaccionan con el agua. Por otro lado, la diseñadora y química Lauren Bowker ha creado pren-

das que reaccionan frente a los niveles de polución del aire, gorros que cambian de color según la actividad cerebral e incluso tintes de pelo que cambian de color según la temperatura (Blasco, 2017; Chávez, 2025; RTVE, 2014).

Prendas tecnológicas, existen cada vez más trajes creados por impresión 3D, ropa con luces, vestidos pintados por robots, prendas con calefacción o aire acondicionado, telas que se mueven...

Alexander McQueen fue el primer diseñador que utilizó robots para pintar un vestido de manera teatralizada en medio de un desfile en el año 1999. Años después en el año 2013, en la Paris Fashion Week, Sébastien Meyer y Arnaud Vaillant, creadores de la marca Coperni rociaron a la modelo Bella Hadid que se había desnuda con dos aerógrafos. El líquido utilizado estaba compuesto por fibras naturales, disolvente y polímeros que al entrar en contacto con la piel se secaba de esta manera crearon un vestido midi. El resultado fue gracias a la colaboración con una empresa científica llamada Fabrican fundada por el diseñador y científico español Manel Torres (Rey,2022).

La impresión 3D es otra de las tendencias que se está investigando en moda para la realización de nuevas prendas innovadoras. Una de las diseñadoras destacadas dentro de esta disciplina es Iris Van Herpen que en el año 2016 presentó en la semana de la moda de París varias prendas realizadas con esta

técnica (Murillo,2016).

En el año 2019, la actriz Zendaya vistió un traje tecnológico de Cenciencia de Tommy Hilfiger que incorporaba LED y sensores que respondían al espacio y al movimiento de la artista en la Gala MET (Pérez, 2019).

Por otro lado, el diseñador japonés Huihiko Morinaga fundador de la marca Anrealage destaca por sus prendas lumínicas, ha realizado varios desfiles mostrando sus piezas, algunas de ellas incluso parecen vidrieras góticas. En su última colección de 2025 llamada WIND creó prendas hinchables con aire acondicionado incorporado (Japan House, 2018; Longman, 2024).

Por último, es importante señalar al diseñador Hussein Chalayan creador de varias colecciones de prendas que se transforman en otras por sí solas mediante microchips (Arthur, 2016).

2.3. Historia del marketing digital en moda.

Las estrategias de marketing comenzaron a cambiar con la llegada de Internet a nuestras vidas. Podemos distinguir un antes y un después desde su aparición y posterior aparición de las Redes sociales, elementos que actualmente son imprescindibles.

Era predigital: aunque en la Antigüedad las tendencias y los estilos existían, la moda que prevalecía era la de diferenciarse de la burguesía. Sin embargo, en el siglo XVIII, los carteles comenzaron a utilizarse para publicitar la moda de la época. Lautrec fue uno de los máximos representantes de esta disciplina en la cual representaba las vestimentas del cabaret de París. Sin embargo, no es hasta los inicios del siglo XX cuando la moda comienza a cobrar una gran importancia en la sociedad, con la llegada de la industrialización de la moda y las tallas estándar (prêt-à-porter). El cine junto a las revistas, radio, televisión fueron las principales estrategias de marketing (García, 2014).

Disrupción digital: Con la llegada de Internet, en los años 80, las empresas poco a poco comenzaron a utilizar internet para venderse y publicitarse.

Empezaron a aparecer páginas web de venta online de moda, permitiendo expandir el marketing, la publicidad y la venta a un mercado todavía más global. El comercio electrónico lo que llamamos actualmente E-commerce creció masivamente en la década de 2000 (Villafaña, 2022).

Redes sociales: la primera red social apareció en el año 1997 llamada SixDegrees y consistía en encontrar personas cerca de ti. En 2001 cerró y poco después apareció LinkedIn, esta red social fue una revolución para las empresas que hoy en día sigue teniendo éxito. En el año 2004 surgió Facebook, lo que

supuso un gran cambio en la comunicación social, visual y publicitaria. Posteriormente surgieron plataformas y redes sociales como Youtube, Twitter, Whatsapp, Instagram o Tiktok que revolucionaron la forma en que las marcas de moda se comunican con sus clientes. Ahora, las empresas pueden crear contenido atractivo y personalizado para atraer a su público objetivo (Villafaña, 2022).

2.4. Benchmarking de interfaces e-commerce de moda

En este apartado se establecen referencias web de empresas de moda de varias tendencias comentadas durante el desarrollo de este marco teórico.

La función del benchmarking consiste en analizar diferentes perfiles web para poder establecer una estética correcta, adecuada y que el proyecto a realizar marque la diferencia dentro de la competencia.

Existe un abanico muy amplio de webs e-commerce de moda. Como se ha comentado anteriormente existen diferentes tipos de públicos en moda: alta costura, prêt-à-porter, fast-fashion, ultra fast-fashion, experimental, streetwear...

En el benchmarking se analizan algunas de ellas para escoger elementos que funcionarán en el prototipo interactivo de la web de Zurdo y descartar aquellos que no concuerden con su estética y funcionalidades.

A continuación se detallan los factores a tener en cuenta en este benchmarking:

- La disposición de los menús
- Cómo se organizan los diferentes tipos de prendas dentro de la tienda online
- Si existe un apartado de historia de la marca
- Los colores utilizados en la página
- El tipo de público al que va dirigido
- Los precios de los productos y su calidad
- El apartado cesta de la tienda online
- El tiempo de carga de las páginas
- La saturación de información de las páginas
- El proceso que hay que seguir desde que se almacena un producto en la cesta hasta la compra del producto

Figura 10. Interfaz de la web de escritorio Shein

Fuente: https://es.shein.com/?url_from=esgooglebrandshein_srsa_Shein01_20221011&cid=18569136939&setid=143075703795&adid=627556790592&kwd=kwd-1667706624&pf=GOOGLE&network=g&gad_source=1&gad_campaignid=18569136939&gbraid=OAAAAADm0yO7YM_AGeCd9p7fZ7aCJfuLqH&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rulNf2g2kTIX-tP5IX0oP_WqP0pkshioAzCzbd47ndbmO_ofXJqePhoCh-YQAvD_BwE

2.4.1. Interfaces web de moda ultra fast-fashion

Las interfaces web de moda ultra fast-fashion se caracterizan por combinar colores llamativos, fotografías, muchos tamaños de tipografías de diferentes colores y fuentes y muchas categorías. En algunos casos combinan tipografías con serifa y sin serifa.

Shein

Es una página web y aplicación de moda ultra-fastfashion que surgió en el año 2008 y actualmente tiene millones de clientes. En concreto, si analizamos estructura de la interfaz web de escritorio podemos sacar las siguientes conclusiones:

- Uso de muchos colores.
- Saturación de imágenes.
- Uso de muchos pop-up de ofertas.
- Utilización de diferentes modelos de tipografías.
- No es clara la categorización de prendas.
- Existen muchísimos apartados dispuestos en diferentes zonas de la web.

- Los precios son muy bajos.
- La calidad de los productos no es alta.
- Los usuarios son personas de economía media-baja.
- La manera de almacenar los productos en la cesta es sencilla sin embargo no te aseguras del todo a que el producto pueda ser la talla correcta.
- A veces la explicación de los productos está bien redactada y otras no.
- Vende productos de todo tipo no solo de moda aunque su propósito principal es la moda.
- Cuando vas a colocar un producto en la cesta, a veces te ofrecen cupones de descuento que tienen condiciones que no están bien detalladas y, en ocasiones, no se realiza el descuento no es el descuento que se esperaba.
- No tiene apartado de historia de la marca.

Temu

Es una interfaz web y aplicación de moda ultra fast-fashion que sigue unos estándares muy parecidos a Shein. Es una marca asiática al igual que Shein. Las observaciones llevadas a cabo son:

- Uso de muchos colores.
- La explicación de los productos no está bien redactada.
- Utilización de pop-up de ofertas.
- Precios muy bajos.
- A veces no concuerda la descripción con el objeto real.
- El tallaje no está claro.
- Siempre pone envío gratuito pero solo lo es realmente a partir de 10 euros de gasto.
- Diferentes tipografías en toda la web.
- La calidad no es muy alta.
- Los usuarios son de clase media baja.
- Vende productos de todo tipo no solo de moda.
- No tiene apartado de historia de la marca.

Figura 11. Interfaz de la web de escritorio de Temu

Fuente: https://www temu.com/?_x_ns_irclickid=R-By07zKbxycRvQQV4SKiy4RUksTdbV9Syl-MXE0&_x_ads_account=18350&_x_ads_id=1580294&_x_ns_iradname=Online%20Tracking%20Link&_x_ns_iradsize=&_x_ns_prodsku=&_x_ns_irmptype=mediapartner&_x_ns_sharedid=&_x_ns_ts=1748461279595&_x_ns_randint=1175374&_x_ns_adtype=ONLINE_TRACKING_LINK&_p_rfs=1&irgwc=1&_x_ns_irmpgroupname=%22yc%22&_x_ads_channel=impact&_x_ns_mp_value2=&_x_ns_mp_value3=&_x_ns_irmpname=Creatorflare.com&_x_ns_irpid=5467865

Figura 12. Interfaz de la web de escritorio de Zara

2.4.2. Interfaces web de moda fast-fashion

Las interfaces web de escritorio de moda fast-fashion se caracterizan por estar derivadas de diseños para otros dispositivos. Esto se puede apreciar en los menús, el ajuste de los logos y tipografías, o las fotografías demasiado grandes. Esto dificulta la visualización de escritorio. Las gamas de colores que utilizan suelen ser el blanco y el negro, a no ser que su logo incluya algún color como el rojo como en el caso de H&M.

Fuente: <https://www.zara.com/es/es/mujer-pantalones-l1335.html?v1=2420795®ionGroupId=110>

Zara

Es una web y aplicación móvil española de fast-fashion. Tiene una interfaz algo más ordenada. Las observaciones de web de escritorio son las siguientes:

- Cuando despliegas algunos botones se cruzan palabras.
- La paleta de colores de iconos y botones es en blanco y negro.
- Los tallajes son más claros que en los anteriores ejemplos de interfaz.
- Las fotografías son algo más grandes.

- La explicación del producto es más clara.
- La calidad es algo mejor pero sigue siendo mala.
- Permite realizar el envío a tienda física.
- Sigue teniendo muchos apartados.
- Se dedica casi fundamentalmente a la moda.
- Tiene apartado de historia de la marca.
- Los precios son algo más caros pero siguen siendo baratos.
- El público sigue siendo de clase media baja.
- No tiene pop-up de ofertas.

Mango

Es una interfaz web y aplicación móvil española de fast-fashion competencia directa de Zara y toda la empresa Inditex. Sus características principales son:

- Uso del blanco y negro
- Tiene un apartado de historia de la marca
- Fotografías de gran formato
- Uso de diferentes tipografías
- Apartados bien diferenciados
- Fundamentalmente trabaja moda aunque también tiene apartado de hogar como Zara
- Su interfaz está algo mejor estructurada que la de Zara, no se solapan tanto los menús y las tipografías
- Los productos son de un precio mayor a las tiendas de ultra fast-fashion pero siguen siendo económicos
- La calidad de los productos no es la mejor pero es

Figura 13. Interfaz de la web de escritorio de Mango.

Fuente: <https://www.mangofashiongroup.com/nuestra-historia>

mayor a las tiendas que menciono en el punto anterior

- El apartado de tallas es correcto y fácil de entender aunque no aparecen las medidas exactas
- La descripción de los productos es acorde al producto
- Se pueden mandar los productos a tienda física
- Es fácil de añadir los productos de la cesta
- No aparecen pop-up de ofertas

2.4.3. Interfaces web de moda prêt-à-porter

Los diseños de interfaz web en este caso se ven más sencillos, los menús no se distorsionan con las fotografías, no utilizan diferentes tipos de fuentes, y el tamaño de las fotografías es adecuado.

Chanel

Es una marca de alta costura y prêt-à-porter que tiene interfaz de escritorio y aplicación móvil. Sus características principales son:

- Uso de una o dos tipografías máximo
- Colores blanco y negro
- Fotografías de gran formato
- Muchos apartados en los menús
- Tiene apartado de cesta pero no queda claro como añadir los productos a ella
- Cuando seleccionas los productos no aparece como añadirlos a la cesta y te redirige a llamar o enviar un correo para hacer un encargo o contactar con una boutique

Figura 14. Interfaz de la web de escritorio de Chanel.

Fuente: <https://www.chanel.com/es/moda/pret-a-porter/>

- Los precios son elevados y la calidad es muy buena
- Tiene apartado de historia y desfiles de manera prioritaria y más desarrollada más importante incluso que el apartado de tienda

Gucci

Gucci es una marca italiana prêt-à-porter que opera en casi todo el mundo con interfaz web de escritorio y aplicación móvil. Las principales características de su interfaz de escritorio son:

- Gama de colores blanca y negra.
- Uso de una única tipografía con sus variantes exceptuando en el logo.
- Menú bien organizado y no muy amplio.
- Fotografías en gran formato.
- Descripción detallada de los productos.
- En este caso permite añadir productos a la cesta y pagar, sin embargo hay un fallo en el apartado de opciones de pago está repetido dos veces.
- Tiene apartado de historia de la marca

Figura 15. Interfaz de la web de escritorio de Gucci.

Fuente: https://www.gucci.com/es/es/ca/women/ready-to-wear-for-women-c-women-readytowear?srltid=AfmBOoo2PdNI_MrAO1g-3FAK1dTZrQfQgKFB22vedsE4PtjF6BGg6JkKz

- Únicamente aparece un pop-up para unirse a la newsletter o hacerse usuario de la web.
- En algunas secciones divide por categorías los productos.

Interfaces web de moda prêt-à-porter locales

Se han investigado varias páginas web de moda prêt-à-porter locales: Atempia, Peleterías Gabriel, Berduque, Lamar o Virgos. Por lo general tienen algunos fallos de usabilidad relacionados con añadir artículos a la cesta, o el orden visual de los menús. A pesar de ello, están mejor organizadas que las web fast-fashion en las que no se aprecia bien la tipografía o no se visualizan bien los menús.

Atempia

Es una marca prêt-à-porter de Zaragoza todavía en desarrollo con interfaz web de escritorio creada por Inés Buil. Sus características son:

- Gama de colores blanca y negra.
- Uso de una tipografía.
- Fotografías de gran formato.
- Menú en la parte superior izquierda.

Figura 16. Interfaz de la web de escritorio de Atempia studio

Fuente: <https://atempiastudio.com/>

- Pop-up de cookies y de suscripción a la newsletter
- Tarda un poco en cargar las páginas
- Dentro del apartado tienda aparecen los diferentes tipos de prendas escritos en inglés puede ser algo confuso.
- Permite añadir los productos a la cesta y enviar a domicilio. Los gastos de envío son 6,75.
- La interfaz en general está bien organizada.

Berduque

Es una interfaz web de escritorio de la marca prêt-à-porter Berduque. Sus características principales son:

- Uso de varias tipografías.
- Uso del blanco y el negro.
- Tiene dos apartados muy similares inicio y about con muchos espacios en blanco poca tipografía e imágenes mal colocadas de diferentes tamaños.
- No se pueden añadir prendas a la cesta.
- Hay apartado de contacto, se intuye que para encargar las prendas.
- Hay descripción de los productos y fotos.

La interfaz es algo confusa, el no poder utilizar la cesta o comprar prendas no favorece a que el usuario siga investigando sobre la marca. El uso de varias tipografías y diferentes tamaños de fotografías le hace perder calidad a la página. Suprimiría el apartado de inicio dejando únicamente el apartado de ABOUT.

Figura 17. Interfaz de la web de escritorio de Berduque.

Fuente: <https://berduque.com/>

2.4.5. Resultados del Benchmarking

Tras el análisis de las diferentes páginas web e-commerce de moda de diferentes categorías se consiguen las siguientes conclusiones:

- No es necesario utilizar más de dos colores en la interfaz, usar más puede dar aspecto de ser más barato o con menor calidad del producto.
- Es importante no poner más de dos tipografías estropea la estética de la web.
- Los tamaños de fotografías son muy importantes a la hora de que el usuario visualice correctamente el producto.
- Es importante explicar de manera clara el producto, su material y su talla.
- El uso de pop-ups pueden dar lugar a cansar al usuario o dar aspecto de ser demasiado barato o de poca calidad.
- Es importante que funcione la cesta y especificar de manera correcta los plazos de entrega y cómo se va a proceder a la hora de pagar y entregar.

La mayoría de interfaces web tienen aplicación móvil no obstante no necesariamente es obligatorio, quizá en un futuro sería interesante como crearla para poder llegar a más usuarios que utilicen más el móvil que el ordenador.

2.5. Conclusiones del marco referencial

Como se ha mencionado a lo largo de todo el marco referencial, existen diferentes maneras de clasificar los tipos de moda. En función de su categoría, calidad, estética, o funcionalidad es importante conocer como se venden al mercado a través de sus interfaces web. No funciona igual ni estéticamente ni a nivel de usabilidad y accesibilidad una web de moda ultra-fastfashion y una web de moda prêt-à-porter por ejemplo. Por esta razón, para entender el propósito de este TFM era necesario explicar cada una de las disciplinas de moda detalladas anteriormente y a su vez, ayudarnos a vender el producto de la manera más correcta posible.

A través de los términos, características, temáticas y funcionalidades aprendidas durante todo este capítulo se puede comenzar a construir la idea del prototipo de interfaz web de escritorio que se manejará en este proyecto.

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

3. Objetivos y metodología

3.1. Objetivos

3.1.1. Objetivo general

El objetivo de este trabajo final consiste en realizar un prototipo de interfaz de página web de escritorio y móvil que fusione la idea de portfolio web y tienda online de moda sin género para un público de clase media.

Existen portfolios web de diseñadores gráficos, artistas e ilustradores e incluso diseñadores de moda, no obstante en este proyecto no solo se pretende realizar un portfolio y tienda online si no contar una historia a través de la moda que a la vez fusione el arte pictórico, el arte de contar historias y el diseño de moda con la venta de prendas para un público amplio con necesidad de romper estereotipos.

3.1.2. Objetivos específicos

- Investigar los diferentes tipos de portfolios artísticos y tienda online.
- Investigar e identificar los usuarios del producto de manera más precisa mediante arquetipos o user personas que ayuden a conocer el perfil idóneo de ventas de este tipo de productos en concreto moda sin género, y, a su

vez conocer el motivo que les movería a visitar nuestra página web y consumir los productos de esta marca.

- Realizar entrevistas cualitativas y a/b test mediante Google forms a diferentes tipos de usuarios que permitan orientar el diseño de la interfaz.
- Diseñar una imagen adecuada para la promoción de los productos y la historia que pretende contar transmitiendo el mensaje a los usuarios y logrando captar su atención.
- Crear un producto personalizado en el cual se puedan ver reflejados tanto hombres como mujeres
- Realizar una demo del producto a través de pruebas de usabilidad para lograr conocer mejor las opiniones de los usuarios.
- Crear una interfaz web que sea fácil de utilizar tanto en escritorio como en interfaz móvil y a la vez resulte atractiva visualmente para el consumidor, mediante el uso adecuado del color, las tipografías y fotografías.

3.2 Metodología

En este proyecto tendremos en cuenta la metodología de diseño centrada en el usuario (DCU) ya que el usuario es la persona que va a consumir el producto y va a interactuar con la interfaz web e-commerce.

Así pues, el diseño centrado en el usuario (DCU) es aquel que comprende las necesidades de los usuarios en todas las etapas del proceso de diseño, teniendo presentes no sólo sus necesidades, sino también sus limitaciones y contextos. El usuario se encuentra involucrado en el proceso de diseño en todas las fases proponiendo soluciones satisfactorias para sí mismo en cuanto al producto diseñado (UNE-EN ISO13407, 2000).

Para ello, es muy importante concretar el concepto de usabilidad que se encuentra muy bien estructurado por la organización Internacional de normalización (Norma ISO 9241-11, 2018):

La efectividad es la precisión y completitud con la que los usuarios logran sus objetivos. La eficiencia se refiere a los recursos empleados por el usuario en relación con la precisión y la completitud para lograr los objetivos (por ejemplo, el tiempo invertido). Por último, la satisfacción es la comodidad y lo aceptable que resulta su uso.

El diseño centrado en el usuario normalmente suele conllevar el desarrollo

de cuatro fases diferenciadas: contexto, requisitos de los usuarios, creación del diseño y evaluación del diseño:

El contexto consiste en investigar que tipo de usuarios estarían interesados en el producto y por qué lo usarían.

Los requisitos de los usuarios consiste en explorar cuáles serían los objetivos del usuario para lograr un producto lo más perfecto posible para ellos.

La creación del diseño consistiría en la realización de las diferentes fases del prototipado así como su posterior testeo.

Por último, la evaluación del diseño consistiría en realizar pruebas reales para comprobar la usabilidad, eficacia y funcionalidad del producto (Norman, 2021).

Así pues, para realizar el proceso de diseño de nuestra interfaz será necesario recorrer diferentes fases que nos permitirán lograr alcanzar nuestra web prototipada.

En la primera fase se investigará a través de diferentes entrevistas a diferentes personas involucradas en el mundo de la moda para identificar los posibles usuarios de la web.

En la segunda fase intentaremos definir y conocer a los posibles

usuarios de los productos que mostraremos en nuestra interfaz. Mediante user persona y arquetipos comprendiendo también sus motivaciones y emociones a la hora de querer adquirir las prendas y visitar la página web.

En la tercera fase se realizarán bocetos y esquemas para estudiar diferentes posibilidades de diseño de la interfaz web así como el desarrollo del proceso IU mediante las diferentes fases del prototipado: sketch, wireframes, mock-up y prototipo interactivo.

Por último, se buscarán respuestas y opiniones de los usuarios mediante un *tree test* de diferentes tareas que se comprobarán mediante el prototipo interactivo de la interfaz de escritorio con un ordenador, para saber si hemos logrado los objetivos y cubierto las necesidades de dichos usuarios.

4. DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CONTRIBUCIÓN

4. Desarrollo específico de la contribución

4.1. Presentación del contexto práctico de actuación

La página web que se va a realizar en este trabajo final de estudio consiste en la realización de una web e-commerce para una marca de moda sin género cuyas prendas se inspiran en la naturaleza y en narrativas personales. En este contexto, se pretende equilibrar la parte de portfolio tomando el mismo peso que la parte de tienda online.

Fundamentalmente se busca presentar su marca de manera profesional y lograr conseguir clientes potenciales estructurando una tienda online de calidad y buena presencia.

4.2. Briefing: descripción del proyecto

Este proyecto consiste en realizar la interfaz web e-commerce para Álvaro Castillo, el diseñador de la marca *genderless* Zurdo. En ella se pretende vender prendas Prêt-à-porter de buena calidad, sin género, que expresen vivencias y a la vez estén inspiradas en el arte y la naturaleza, siendo confeccionadas de manera local con presupuestos respetuosos y acordados para garantizar la no explotación de los trabajadores que realicen la confección.

La interfaz estará dividida en varios apartados: nuestra historia, tienda,

cesta, noticias y contacto. Al principio se pensó añadir también un apartado de premios pero se considera que los premios pueden mencionarse en el apartado de nuestra historia para que la web quede lo menos recargada posible y tenga una buena usabilidad y accesibilidad.

En el apartado de nuestra historia se incluirán los desfiles realizados hasta el momento, así como los premios adquiridos y una descripción relacionada con las temáticas realizadas en cada colección.

En cuanto al apartado de tienda online se dividirá en varios apartados entre los que aparecerán camisetas, blusas, tops, pantalones, faldas, bañadores, bolsos y vestidos. A la hora de ofrecer y vender el producto se colocaran las tallas y sus medidas así como fotos de gran formato para la correcta visibilidad de las prendas, con una descripción de sus características.

En el apartado cesta se almacenarán los productos que se desean comprar pudiendo seleccionar como máximo dos prendas iguales para no saturar el proceso de confección. Se notificará al usuario también que la prenda tardará en ser confeccionada entre una y tres semanas, dependiendo de la complejidad de la prenda y deberá ser recogida en la mercería Hilo fely_z para que el usuario pueda probarsela y asegurar de

que no es necesario realizar arreglos.

En cuanto al pago se proporcionará la opción de pagar con tarjeta de crédito o débito y se enviará un correo electrónico al usuario cuando la prenda esté lista para recoger.

En el apartado noticias se reflejarán las diferentes entrevistas realizadas al creador de la marca así como sus colaboraciones con otras empresas como el Centro Comercial Puerto Venecia.

Por último, en la sección de contacto aparecerá un formulario para escribir mensaje, y además el número de teléfono, redes sociales y el correo electrónico de la empresa.

4.2.1. Cómo se diferencia de otras webs existentes

Existen muchas interfaces web de moda e-commerce de moda pero muy pocas que operen de esta manera que sean locales de Zaragoza y tengan su actividad principalmente en la ciudad.

Esto es principalmente porque en general el diseño de moda, y el mundo del diseño y del arte en general es difícil de mover si se empieza desde el primer peldaño.

No obstante, con este proyecto se pretende demostrar que es posible crear una interfaz que consiga promocionar el trabajo de un diseñador

de moda local y a la vez, permita vender en su ciudad con prendas y tejidos de calidad y con un estilo diferente.

Para ello, es necesario realizar un análisis DAFO. Un análisis DAFO consiste en detectar, analizar y crear en base a los factores de impacto positivo o negativo tanto internos como externos del proyecto (Speth, 2016).

Debilidades

- Interfaz web para una marca que todavía está comenzando su andadura en el mundo de la moda.
- Destacar y lograr posicionarse dentro del mundo de la moda que es muy amplio.
- Vender una marca diferente que se sale de los estereotipos.
- Lograr visibilidad en la ciudad de Zaragoza.

Amenazas

- Es necesario también encontrar diseñadores y personas pertenecientes al mundo de la moda que promocionen la marca.
- Hay mucha competencia global, la explotación en el mercado de la confección de moda y los precios asequibles quitan muchos clientes potenciales.

- No generar expectación o no ser lo suficientemente creativos a la hora de crear la interfaz.
- Que la interfaz no siga los suficientes criterios de usabilidad y accesibilidad para atraer al público potencial.

Fortalezas

- Facilita la promoción de la marca y su posible venta.
- Mejor comunicación con el cliente, las redes sociales son un buen instrumento, pero se pierde el producto y es más difícil vender los productos de esa manera.
- Conocimiento de personas involucradas en moda que pueden ayudar a promocionar la marca

Oportunidades

- Generar un mercado circular y local en Zaragoza por una moda más responsable, no producida en masa y creativa.
- Promocionar un nuevo estilo de moda generando nuevas posibilidades de vestimenta.
- Diseño de una página web centrada en el usuario

Para ello, se han realizado una serie de entrevistas a personas relacionadas con el mundo de la moda descritas en el siguiente apartado y que ayu-

darán de alguna manera a investigar los requisitos de la web tanto estéticos, organizativos como funcionales.

4.2.2. Entrevistas

Las entrevistas que se realizan en este proyecto tratan de analizar desde la experiencia de los sujetos los aspectos y asuntos necesarios que ocurren de manera cotidiana para la creación del producto. En este caso, este tipo de entrevista se define como semi-estructurada (Kvale, 2014).

Para ello, se han definido los siguientes objetivos y temas a tratar en las entrevistas:

- Objetivo 1: Valorar la potencialidad de las temáticas afrontadas por la marca.
- Tema 1: Comentar según la experiencia de los sujetos sobre qué opinan de sus temáticas.
- Objetivo 2: Descubrir las dificultades que se pueden presentar al crear una web de este tipo para este diseñador.
- Tema 2: Comentar que opina sobre las dificultades que se pueden encontrar según su experiencia.
- Objetivo 3: Aplicar la estética adecuada a la página, de manera

que no parezca una página web de moda rápida pero que tampoco parezca inaccesible.

- Tema 3: Preguntar su opinión sobre la estética que debe afrontar la web según su experiencia.
- Objetivo 4: Descubrir la usabilidad y su experiencia de usuario en sus webs o en otras webs
- Tema 4: Comentar su experiencia de usuario en las webs y las dificultades que se pueden encontrar.

De esta manera, a continuación se muestran las entrevistas según su experiencia profesional en el ámbito de la moda y las conclusiones sacadas en cada una de ellas.

Figura 18. Ficha de resultados entrevista *Alexánder Guevara*

Graduado en Bellas Artes

- Licenciado en Comunicación social
- Máster en Fotografía de Moda
- Modelo el Agencia de modelos Globe
- Diseñador de la marca *Alexánder Guevara*

DESFILES Y CERTÁMENES COMO DISEÑADOR

- *Aguja Goyesca* como diseñador profesional en las ediciones de 2024 y 2025
- Aragón Fashion Week 2024 y 2025

FOTÓGRAFO DE MODA

- Para la colección “Nature Boy” 2024 de la marca *ZURDO*
Fotógrafo, director artístico y diseñador de sus propias colecciones

MODELO

- Aragón fashion Week 2024 y 2025 con Agencia de modelos *Globe*

PREMIOS

- Premio de Pintura *Goyesca* 2025

ENTREVISTA A ALEXÁNDER GUEVARA

Alexánder es un diseñador, fotógrafo de moda y artista nacido en Cuba y afincado en Zaragoza, Aragón. Es licenciado en Bellas Artes, fotógrafo de moda, modelo y además diseña sus propias colecciones de moda participando en diversos certámenes en Zaragoza.

Tiene amplia experiencia en moda desde sus diferentes perfiles dentro de este panorama artístico y textil, además continúa formándose continuamente en patronaje y confección en la Academia de Victoria López para estar siempre en evolución constante.

Insights de la entrevista:

Ha sido modelo para la marca *Zurdo* en 2024 y 2025 y opina que los diseños de la marca son rompedores, innovadores y que podrían tener futuro en el mercado. *Alexánder* tampoco tiene página web de venta online pero opina que podría ser para *Álvaro Castillo*, el diseñador de la marca *Zurdo*, una gran oportunidad para realizar prendas y poner su marca en valor.

Alexánder considera que hoy en día se utilizan más las redes que las páginas web, no obstante a la hora de vender es necesaria una página que muestre los productos y tenga la opción de comprar. También piensa que es igual de importante que en la interfaz web se vea tanto la trayectoria del diseñador como la tienda online ya que sólo así se puede ver la profesionalidad, temática y evolución de la marca.

En cuanto a la estética de la web opina que debe de mostrar una gama de colores sencilla preferiblemente en blanco y negro para que destaque sobre la interfaz los diferentes productos.

Figura 19. Ficha de resultados entrevista Nacho Lamar

Graduado en Diseño de Moda

- Técnico superior en Patronaje y Moda
- Técnico superior en Diseño Gráfico

DESFILES Y CERTÁMENES COMO DISEÑADOR

- Aragón Fashion Week 2025
- Aragón Fashion Week 2024
- Aragón Fashion Week 2022
- Aragón Fashion Week 2021
- Certamen Nacional de Diseño de Moda para jóvenes Diseñadores 2021
- Aguja Goyesca 2019
- Aragón Fashion Week 2018
- Aguja Goyesca 2017

PREMIOS

- Premio Nacional Diseño de Moda para Jóvenes Diseñadores 2021
- Premio Certamen de Jovenes Diseñadores Aragón Fashion Week 2018
- Aguja Goyesca 2017

ENTREVISTA A NACHO LAMAR

Nacho Lamar es un diseñador de moda creador de la marca L'amar y diseñador gráfico de Zaragoza que ha conseguido múltiples premios. Es graduado en Diseñador de Moda y Técnico Superior en Patronaje y Moda y en Diseño Gráfico. Estudió en la Escuela de Arte de Zaragoza, en el Instituto Luis Buñuel, en Hacer Creativo y en el IED de Madrid.

Tiene amplia experiencia en moda y el ganar el Premio Nacional de Diseño de Moda para Jóvenes Diseñadores 2021 le permitió formar su propio negocio de sastrería en Zaragoza creando su tienda física y online. Actualmente se dedica enteramente a su negocio de sastrería, confeccionando trajes para bodas en tienda física y creando diferentes colecciones para desfiles y venta prêt-à-pôrtér en su tienda online. Su estética es predominantemente Genderless y se autodefine como el creador del *Lamarismo* basándose principalmente en el arte. Creó también los uniformes del Hotel Canfranc Estación siendo contratado por el grupo Barceló.

Insights de la entrevista:

Nacho Lamar piensa que es muy importante que Zurdo cree su propia tienda online. Al igual que él, Zurdo ha ganado diferentes premios y debería darse a conocer creando su propio negocio. Al principio es difícil emprender, pero ve muy correcto para no arriesgar crear primero la tienda online para poco a poco, en función de las ventas pueda crear su tienda física. Opina que es muy importante que siga dándose a conocer, presentándose a desfiles y Certámenes ya que esto le permitirá aparecer en los medios de comunicación y mostrar su trabajo en más lugares.

En cuanto a la estética de la página web piensa que debe ser lo más creativa posible que muestre su personalidad, desfiles, historia y tienda online prêt-à-pôrtér.

Figura 20. Ficha de resultados entrevista Inés Buil

ELLE Education Curso Creacion de Empresas de Moda

- Diplomatura Marketing y Comunicación de Moda y Lujo | Elle Education
- Mindway Curso Liderazgo y management de equipos Patronaje, corte y confección en la Escuela Aragonesa de Diseño y Moda Censi

DISEÑADORA, FUNDADORA Y DIRECTORA CREATIVA DE LA MARCA ATEMPIA STUDIO Y DE INESBCOLLECTION

ASISTENTE DE BACKSTAGE DE LA MARCA AGATHA RUIZ DE LA PRADA EN LA ARAGÓN FASHION WEEK 2018

DESFILES

- Representante de Aragón en los Premios Nacionales de la Moda para Jóvenes Diseñadores Españoles Ande | Madrid 2022 36 edición Finalista en el XVI Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón en la Aragón Fashion Week 2021

ENTREVISTA A INÉS BUIL

Es una persona creativa, soñadora, y muy perfeccionista y en constante aprendizaje. Fue representante de Aragón en la 36 edición de los premios nacionales de la moda para jóvenes diseñadores 2022 (Madrid). Además fue finalista en el XVI Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón en la Fashion Week 2021 con colección "Intergalaxy" (La Torre Outlet-Zaragoza).

Inés Buil es la creadora de la marca Atempia Studio en Zaragoza, un línea de moda online inspirada en las costas Italianas.

Insights de la entrevista:

Inés ha dedicado su formación y su experiencia a la creación de su marca Atempia Studio vendiendo su línea de moda fundamentalmente online aunque también ha mostrado y puesto a la venta sus prendas en la boutique Elisabeth Casablanca o en la Fashion Street Market en Zaragoza. Atempia fabrica sus bolsos en Ubrique pero ha sido todo diseñado por ella misma.

Inés considera que tener una tienda online es una gran oportunidad de llegar al público, mostrar tu trabajo y a la vez ponerlo a la venta.

En cuanto a la estética de las páginas web, piensa que es mejor utilizar colores que no llamen mucho la atención con tipografías sencillas, blancos y negros para que contrasten los colores de las prendas.

Figura 21. Ficha de resultados entrevista Fely López

Patronaje, corte y confección Espacio Formativo Las moiras

- Patronaje, corte y confección en Amalia Barrachina
- Patronaje, corte, confección y diseño en Censi Escuela Aragonesa de Moda y Diseño

EXPERIENCIA EN EL SECTOR TEXTIL

MERCERÍA HILOFELY_Z (VENTA DE PRODUCTOS, ARREGLOS Y CONFECCIÓN DE PRENDAS)

- SEI BELLA (ARREGLOS Y CONFECCIÓN)
- BEAG (ARREGLOS Y CONFECCIÓN)

DESFILES

- Aragón Fashion Week 2025
- Aragón Fashion Week 2024
- Aragón Fashion Week 2023
- Pasarela Mudéjar 2023
- Aragón Fashion Week 2022
- Cetinarte 2022

ENTREVISTA A FELY LÓPEZ

Es apasionada por el diseño de moda, la costura, el patronaje y la confección. Trabaja en su propia mercería “Hilo Fely_z” en Zaragoza, realizando arreglos y además siempre está creando su propia línea de moda llamada Flonoma. Ha participado en tres ediciones de Aragón Fashion Week, así como en desfiles del festival Cetinarte y Pasarela Mudéjar, también ha hecho desfiles junto a la academia Censi.

Tiene amplia experiencia en moda tanto en confección como en diseño y sabe diferenciar los materiales de calidad debido a que tiene su propia mercería. Además Fely ha ayudado a confeccionar en muchas ocasiones algunas prendas de la marca Zurdo y seguirá ayudándole a continuar con sus siguientes proyectos, de esta manera crearán moda circular generada de manera local con buenos materiales y salarios dignos.

Insights de la entrevista:

Fely no tiene página web ni para su mercería ni para su marca Flonoma, le gustaría en un futuro tenerla y mejorar sus redes sociales ya que muchos clientes se comunican con ella por Instagram y hoy en día es totalmente necesario.

Ella considera que Zurdo debe tener página web y que debe ser llamativa, que imite en ciertos momentos los colores de las prendas del diseñador. Sobre todo que sea fácil de utilizar que quede claro donde seleccionar las prendas las tallas y las medidas de cada una de las tallas así como los materiales con los que está realizada la prenda.

Figura 22. Ficha de resultados entrevista Ascensión Rubio

Directora, fundadora y profesora de Patronaje, Corte, Confección y Diseño en la Escuela Aragonesa de Moda y Diseño Censi desde el año 1981 hasta 2025

- Creó su propio sistema de patronaje titulado Censi
- Anteriormente trabajó en sastrería en diversos lugares importantes en Zaragoza.

DESFILES:

- Ascensión Rubio ha participado en varias Aragón Fashion Week mostrando sus prendas, algunas de ellas inspiradas en la Basílica del Pilar de Zaragoza.
- Su escuela ha participado también en la Aragón Fashion Week en diversas ocasiones.

ENTREVISTA A ASCENSIÓN RUBIO

Es una persona que ha dedicado enteramente su trayectoria profesional a la moda, el patronaje y el diseño de prendas de todo tipo. Es socia de FITCA, la Asociación Aragonesa de Industrias Textiles. Ascensión no sólo ha dirigido su escuela de moda y diseño durante más de 40 años, si no que también ha creado un sistema de patronaje propio que ha enseñado en su escuela Censi en Zaragoza.

Ha sido profesora para la marca Zurdo durante muchos años enseñándole técnicas de patronaje tanto convencionales como experimentales y ha dirigido cada una de las memorias que ha presentado a los certámenes en los que ha sido ganador o finalista.

Insights de la entrevista:

Ascen no tiene página web aunque sí redes sociales como escuela, ha visto pasar muchos alumnos y alumnas durante estos años por su escuela y opina que Álvaro Castillo, el diseñador de Zurdo tiene un gran potencial. Piensa que debe visibilizar más su marca, mostrarla al público en todos los medios posibles y, fundamentalmente debe atreverse a vender sus prendas de manera online ya que debido a la vida que llevamos hoy en día, con prisas, solemos realizar mayoritariamente las compras online desde casa obteniendo mayor visibilidad.

Ascensión piensa que estéticamente la página debe demostrar los valores, la expresividad y la originalidad con la que construye las prendas sin llegar a recargar la página. Que de alguna manera el espíritu de la marca quede reflejado en ella a través del logotipo o de la estética general de la página y, sobre todo, debe de ser clara y ordenada eliminando apartados innecesarios.

4.2.3. Especificación de requisitos

Las entrevistas realizadas anteriormente han mostrado una serie de factores a tener en cuenta a la hora de crear la interfaz web en cuestión:

- Es importante que el menú de la página web sea sencillo de entender para que los usuarios no se pierdan.
- Aunque el menú debe ser sencillo de entender, la interfaz no debe perder la esencia creativa de la marca.
- Puede mostrarse creatividad a través del logotipo o por cómo se organizan determinados elementos o imágenes.
- Debe utilizar un lenguaje sencillo.
- La interfaz debe estar organizada por categorías que no sean difusas.
- Debe estar abierto a diferentes tipos de público.
- Mostrar los requisitos de confección de las prendas así como el lugar de recogida.
- Muy importante mostrar correctamente el contacto por si ocurriese algún problema que pueda solventarse.

4.3. Proceso de diseño IU

4.3.1. Arquetipos. Personas como herramienta de diseño.

Los arquetipos son modelos de usuarios de la web que se sienten identificados o les llama la atención el hecho de visitar la interfaz web que vamos a crear.

Para conocer dichos modelos se ha realizado una investigación mediante A/B tests y entrevistas a potenciales usuarios del producto en creación.

A través de los A/B tests se ha llegado a la conclusión de que la marca interesaría a hombres y mujeres de diferentes edades, personas a las que les gusta la moda y no tengan miedo a innovar. Fundamentalmente interesa a un público de entre 20 y 40 años, aunque existen personas de más edad que también se sentirían identificadas por la calidad de las telas, la confección y la temática inspirada en la naturaleza.

Además, los modelos de personas que han ayudado a dar forma a las ideas de este proyecto son los siguientes:

- Personas a las que les encanta innovar a través de las prendas, encontrar nuevos estilos y vestir diferente.
- Diseñadores gráficos, profesores y personas a las que les interesa el mundo del arte en general. Las personas con dicha inquietud a menu-

do tienen interés por moda más creativa y diferente y además son herramientas de promoción de los productos.

- Diseñadores de moda emergentes. Esto es porque buscan referentes y de alguna manera también se sienten atraídos por los diseños.
- Diseñadores de moda que ya conocen la marca. En este caso este tipo de diseñadores conocen la marca y les gusta ver el patronaje, nuevas formas de entender la moda, y por qué no, también comprar las prendas.

4.3.2. Usuarios

Para mostrar los arquetipos se muestran en las siguientes páginas una serie de usuarios de la web que se sienten identificados con la filosofía de la marca y a la vez sentirían la necesidad de consumirla y promocionarla.

Por ello, se muestran las motivaciones, frustraciones y situaciones concretas de estos individuos que además de realizar el A/B test han sido entrevistados.

Figura 23. Persona 1-Cristina De Juan

**CRISTINA
DE JUAN**

**Técnica de siniestros en
Barón Correduría de seguros
Graduada en Derecho**

*Me encanta la moda, tengo
prendas y accesorios de
diferentes marcas y calidades.
Para mí son muy importantes las
tendencias, me gusta tener un
estilo propio.*

Descripción

Cristina trabaja como técnica de siniestros en Barón Correduría de Seguros. Tiene 28 años, le encanta la moda y las tendencias y como trabaja de cara al público le gusta ir siempre arreglada y a la última moda.

Escenario

Cristina está cansada de vestir igual que el resto, le gusta mezclar complementos, que sean prendas creativas y que la gente le pregunte dónde lo ha conseguido. últimamente tanto las tiendas online económicas como las marcas muestran prendas muy similares entre sí. A Cristina le gustaría encontrar algo diferente.

Motivaciones

Cristina desde niña siempre ha buscado la manera de expresarse a través de lo que llevaba puesto, bolsos, zapatos, tops... Siempre ha buscado complementar su personalidad a través de su vestimenta.

Le gustaría encontrar una marca que ofreciera alternativas creativas diferentes a lo que se puede encontrar en cualquier tienda y que además se adapte a su talla correctamente.

NEEDS	PAINS	GAINS
<p style="margin-bottom: 5px;">Obtener moda interesante y diferente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Que pueda probarse las prendas y se las puedan arreglar si no le valen 	<p style="margin-bottom: 5px;">Dificultad a la hora de innovar y vestir moda diferente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encontrar una marca que satisfaga sus necesidades 	<p style="margin-bottom: 5px;">Nuevo estilo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prendas diferentes y accesorios originales y creativos

ANA REQUENA

**Diseñadora Gráfica y Profesora de
Artes Plásticas**

Me gusta investigar tendencias artísticas de todo tipo ya sean moda, pintura, interfaces, películas, fotografías... Todo aquello que de alguna manera influya en el público a través de la estética y el arte tiene un gran valor.

Descripción

Ana trabaja como diseñadora gráfica y profesora de artes plásticas en Zaragoza. Piensa que el arte está íntimamente ligado en todas las vertientes que requieran creatividad y originalidad. La moda es una de esas vertientes y le parece muy interesante encontrar tendencias diferentes a la hora de vestir.

Escenario

La creatividad y el arte en todas sus vertientes forma parte de su imaginario, en sus clases de plástica explica que el arte no es sólo pintura y escultura, sino también diseño gráfico, diseño de moda, diseño de interiores...

Le interesa conocer nuevas tendencias que enseñar a sus alumnos posibles clientes potenciales de la marca si les gusta el arte, la moda y la naturaleza.

Motivaciones

Ana siente admiración por todas las disciplinas artísticas. Considera que podría ser potencial usuaria de la web tanto para comprar alguna de las prendas como para hablarle a sus alumnos de diferentes niveles educativos sobre artistas relevantes aragoneses, ya que considera el diseño de moda también como una disciplina artística. Piensa que a veces en Aragón no se promocionan lo suficiente los artistas locales y le parece muy importante aprender y enseñar sobre nuevas formas de crear arte.

NEEDS

- Aprender y enseñar nuevas tendencias estéticas y artísticas
- Adquirir prendas creativas

PAINS

- Posibilidad de que a sus alumnos no les interese.
- Poca promoción a los artistas locales

GAINS

- Nuevo estilo
- Formas interesantes de innovar en el arte a través de la moda
- Nuevos contenidos para sus alumnos

Figura 25. Persona 3-Enrique Llera

ENRIQUE LLERA

Diseñador de moda
La marca que diseña es
Laboratory of garments

Me gusta llevar prendas creativas, que expresen y tengan algo que contar, yo mismo creo también prendas con historia propia y me gusta también llevar prendas de otros diseñadores que tengan esta misma inquietud.

Descripción

Enrique es también un diseñador aragonés cuyas prendas tienen algo que contar. Es ganador de certámenes como los premios CREAM gracias a su última colección *Beauty behind the rage*. Ha mostrado varias de sus colecciones en la Aragón Fashion Week en diferentes años y ha sido también finalista del Certamen de la Mostra do Encaixe de Camariñas.

Escenario

A Enrique le gusta aprender de otros diseñadores y también llevar por supuesto sus prendas, piensa que al final si no se ayudan y promocionan entre ellos también es difícil despegar en sus carreras como diseñadores.

Motivaciones

Enrique es un diseñador que se nutre de las tendencias de su alrededor siempre está en constante investigación de referentes, artistas, emociones y nuevos certámenes con los que aprender y a la vez mostrar su propio trabajo. Piensa y considera que la moda no tiene límites y que puede traspasar barreras como el género y la edad aportando nuevas estéticas y formas de ver la vida y de expresarse. Por ello, le interesa poder conocer la historia de Zurdo a través de su página web y poder incluso comprar alguna de sus prendas o accesorios.

NEEDS

- Aprender de otros diseñadores observando su estilo
- Adquirir prendas creativas

PAINS

La poca promoción que se hace de la moda emergente, no sólo en Aragón sino en España en general

GAINS

- Nuevo estilo
- Nuevas formas de entender la moda, el estilo y la creatividad
- Adquirir prendas creativas en su propia ciudad

Figura 26. Persona 4-Jorge de Álvarez

JORGE DE ÁLVAREZ

**Diseñador de moda
Famoso por diseñar las prendas de
las Tanxungueiras**

*Conocí al diseñador cuando se
presentó en Camariñas por prim-
era vez, me gusta ver su manera
de entender la moda y la forma
en la que experimenta con el pa-
tronaje de cada una de las pre-
ndas.*

Descripción

Jorge de Álvarez es un diseñador de Ourense conocido fundamentalmente por diseñar y confeccionar las prendas que llevaron las Tanxungueiras en el Benidorm Fest. Conoce al diseñador de Zurdo desde hace años y muchas veces recomienda su trabajo.

Escenario

Piensa que es una buena idea que Zurdo cree su página web, lo importante es promocionarse y buscar maneras de poder compartir con el público tu trabajo. El hecho de crear una página web es una forma más de mostrarlo y a la vez tener la posibilidad de que puedan comprarlo.

Motivaciones

Jorge de Álvarez admite que aprendió mucho de Álvaro, el creador de Zurdo la primera vez que coincidieron en Camariñas. Cree que la marca tiene un gran potencial y que todo intento de promocionarla e intentar vender sus estilismos es un gran paso. En su caso consiguió clientes gracias a meterse en la agencia de comunicación Plashion comunicacion lo que le permitió que famosos llevaran sus prendas en galas y eventos. Piensa que el hecho de crear una página web que aune su historia y la posibilidad de vender sus prendas es una oportunidad para crecer.

NEEDS

- Aprender de otros diseñadores observando su estilo
- Adquirir prendas creativas de ZURDO

PAINS

- La poca promoción que se hace de la moda emergente
- No conseguir suficientes clientes

GAINS

- Nuevas formas de entender la moda, el estilo y la creatividad
- Aprender a través de observar como se promociona también su marca

Como se puede observar en cada una de las personas anteriores, los escenarios están planteados según su experiencia y motivación por el mundo de la moda.

La persona interesada en la moda más creativa tiene como motivación el gusto por la creatividad y originalidad, por la diferencia dentro del mundo de la moda.

La diseñadora gráfica y profesora tiene un escenario en el cuál puede mostrar la web y el trabajo del diseñador a sus alumnos, teniendo un especial gusto por el mundo del diseño y el arte. Por tanto, además de ser clienta es promotora de nuevos clientes.

El diseñador de moda no tan conocido tiene el escenario de tener la experiencia de no ser tan fácil promocionarse.

Por último el diseñador de moda que ha logrado hacerse hueco muestra su experiencia y consejos sobre como llegar hasta ese lugar.

4.3.3. Arquitectura de la información

En esta segunda fase del Diseño Centrado en el Usuario se van a organizar los flujos que seguirá el usuario y cómo completará la experiencia.

Para proponer una arquitectura de la información correcta es necesario seguir una serie de criterios: organización de la información, diseño de

los sistemas de navegación, elaboración de los sistemas de rotulación y sistemas de búsqueda (Rosenfeld y Morville 2002).

- La organización de la información consiste en la presentación de la información y su relación con la estructura de la interfaz.
- Los sistemas de navegación como el usuario navegará por las diferentes páginas o más bien cómo lo encontrará.
- Los sistemas de rotulación, es decir el uso de un lenguaje adecuado y legible a través de sus tipografías.
- Los sistemas de búsqueda permiten localizar la web en lugares web de gran tamaño.

Teniendo en cuenta este modelo se va a organizar la información de manera más precisa, correcta y organizada para que el usuario pueda navegar por la página web sin dificultad, o al menos con los menores inconvenientes posibles.

Mediante los resultados obtenidos a través de las anteriores presentaciones de personas usuarias, se van a realizar diagramas de modelo jerárquico. En ellos se cuenta con un punto central, y desde ahí se desplegarán diferentes elementos.

Figura 27. Mapa jerárquico típico

4.3.4. Sketch con figma escritorio

La siguiente etapa para realizar el diseño del prototipo web consiste en la realización de bocetos o sketch de la interfaz e-commerce.

Estos bocetos mostrarán las primeras ideas de las diferentes pantallas de la interfaz de escritorio tomando como referencia el mapa de arquitectura de la información mostrada anteriormente.

Los sketch muestran una visión del prototipo de baja fidelidad para representar las primeras ideas y estableciendo un orden lógico para la interacción entre pantallas.

A continuación, se muestran algunas de las pantallas bocetadas comenzando por la pantalla historia que sirve como inicio de la interfaz.

Para situar correctamente los lugares donde se encontrarán los diferentes objetos que se colocaran en la interfaz se han utilizado rejillas grid de varias columnas como se muestra en la siguiente figura.

En esta pantalla aparecerán fotografías de las diferentes colecciones del diseñador, así como un resumen de sus diferentes intervenciones.

Figura 28. Sketch Nuestra Historia

Figura 29. Sketch tienda

Posteriormente, en el menú aparece el botón de tienda en el cual se muestran los diferentes tipos de producto que encontraremos en la página web a través de imágenes. Cada una de estas imágenes, a su vez redirigen a otra pantalla con los diferentes artículos dentro de esa misma categoría.

Figura 30. Sketch camisetas y blusas

Figura 31. Sketch descripción de artículo

Al hacer click en las imágenes anteriores, se despliegan fichas de descripción de producto junto al precio y la posibilidad de añadirlos a la cesta junto a las tallas y medidas de la prenda.

Al añadir a la cesta se despliega el producto dentro de la cesta, encontrando la opción de añadir más artículos de la tienda o de finalizar la compra.

Si se presiona el botón de finalizar compra, se despliega el formulario de compra, la pasarela de pago y la confirmación de compra finalizada con éxito al darle al botón de aceptar. Pudiendo volver al inicio de la página o mostrando la opción de cerrar la ventana emergente.

Figura 32.. Sketch artículo en la cesta

Figura 33. Sketch formulario de compra

LOGO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

Los pedidos enviados a tienda se recogerán y probarán en la mercería Hilo Fely.z se recomienda recogerlo allí por si decidiera realizar algún arreglo o añadir extras, en ese caso podrían añadirse costes extra por arreglo.

• Los campos son obligatorios

* NOMBRE Y APELLIDOS

* MÓVIL

* CORREO ELECTRÓNICO

* DIRECCIÓN

* TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

• CADUCIDAD DE LA TARJETA • CVV

* ENVÍO TIENDA ENVÍO GRATIS A DOMICILIO + 4 EUROS

PAGAR

Figura 34. Sketch pasarela de pago

LOGO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

Pasarela de pago

• Introducir la clave que te hemos enviado por SMS

• Introducir la clave de la tarjeta

ACEPTAR

Figura 35. Sketch compra realizada con éxito.

✕

¡COMPRA FINALIZADA CON ÉXITO!

[VOLVER A HISTORIA](#)

En la siguiente pantalla aparece la sección de noticias con cinco noticias que redirigen a las páginas oficiales donde se encuentra la información original y el medio digital que lo ha publicado.

En cuanto al último apartado de la web, encontramos el menú contacto en el que aparece un formulario para rellenar datos y mensaje siendo enviado al diseñador.

Abajo del todo dentro del mismo menú, aparece la localización de recogida de los productos así como la realización de posibles arreglos en dicho negocio.

Figura 36. Sketch noticias.

Figura 37. Sketch contacto

4.3.5. Wireframes escritorio

En la siguiente etapa de realización del prototipo interactivo, se diferencia el próximo nivel de desarrollo del producto digital. Los wireframes muestran de manera algo más fidedigna que los sketch como será la estética del producto añadiendo detalles más concretos del diseño.

Añadiendo algo de color y algunos iconos se comienza a vislumbrar la estética así como la tipografía definitiva que se utilizará en el producto.

En la figura 38 se visualiza el menú historia con las diferentes colecciones que llevarán a otras pantallas explicativas de cada una de las colecciones.

En las siguientes páginas podemos comprobar la organización de estas pantallas que surgirán a través de las imágenes en forma de círculo.

Figura 38. Wireframe nuestra historia

Figura 39. Wireframe sección de la pantalla nuestra historia

Figura 40. Wireframe colección I'm broken

Figura 41. Wireframe colección Poetic

Figura 42. Wireframe colección Nature boy

Figura 43. Wireframe colección Remind

Figura 44. Wireframe colección Sackman

Figura 45. Wireframe colección Ímpetu

En esta pantalla se muestra la organización definitiva de la tienda.

En las siguientes páginas de esta memoria aparecen las pantallas de los productos a las que redirige cada una de las imágenes.

- Pantalla de camisetas y blusas
- Camisas
- Chaquetas y chalecos
- Vestidos
- Faldas
- Pantalones
- Tops y bañadores
- Abrigos
- Bolsos

Figura 46. Wireframe tienda.

Figura 47. Wireframe camisetitas y blusas.

Figura 48. Wireframe Faldas.

Figura 49. Wireframe pantalones.

Figura 50. Wireframe camisas.

Figura 51. Wireframe vestidos.

Figura 53. Wireframe chaquetas y chalecos.

Figura 52. Wireframe tops y bañadores.

Figura 54. Wireframe bolsos

Figura 55. Wireframe descripción del producto

VESTIDO AZUL ÍMPETU DE MANGA CORTA

El vestido está compuesto de dos telas azules de diferente tono. La zona del pecho tiene rayas blancas horizontales. La largura del vestido es a la altura de la rodilla con un pliegue en uno de los lados más largo. El cuello tiene dos posiciones.

130 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	ES	Pecho (cm)	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	78-81	62-64	86-91
XS	36	82-85	65-67	92-96
S	38	86-89	68-71	97-100
M	40	90-93	72-75	101-104
L	42	94-97	76-79	105-107
XL	44	98-101	80-84	108-112
XXL	46	102-106	85-89	113-117
3XL	48	107-112	90-94	118-122

En este caso, se muestra un ejemplo de wireframe sobre cómo sería la descripción de un producto con el botón definitivo de añadir a la cesta, así como la organización de las tallas y su posterior pantalla dentro de la cesta.

En la siguiente página se muestran: el formulario de compra, pasarela de pago y la compra finalizada con éxito.

Figura 56. Wireframe artículo en cesta

CAMISA OLAS ÍMPETU MANGA TRES CUARTOS

100 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 57. Wireframe formulario de pago

Figura 58. Wireframe pasarela de pago

Figura 59. Wireframe compra finalizada.

En la sección de noticias, se seleccionan los medios digitales que informan sobre Zurdo y se colocan los logotipos de los mismos. También se organizan dónde irán colocadas las imágenes de cada noticia de manera que la composición de los recuadros tenga una armonía compositiva entre logotipos y texto.

Figura 60. Wireframe noticias.

En el apartado de contacto, se definen un poco más los colores a utilizar, la opacidad y la composición de las pantallas.

Figura 61. Wireframe contacto.

Figura 62. Wireframe formulario finalizado.

4.3.6. Diseño visual

4.3.6.1. Recopilación fotográfica e investigación de la marca

La firma ZURDO ha tenido la suerte de ser fotografiada por los fotógrafos de moda Mon Romano, Alexánder Guevara y KinoJam entre otros.

Las fotografías que se utilizarán en el moodboard, la fase de mockup y prototipo interactivo serán las realizadas por Alexánder y KinoJam. En ellas se podrán visualizar las diferentes prendas de todas las colecciones de ZURDO, así como sus detalles artesanales en buena calidad, de manera artística y creativa otorgando profesionalidad a los productos.

Figura 64. Fotografía realizada por Alexánder Guevara sobre la colección Nature Boy.

Figura 63. Fotografía realizada por Kinojam sobre la colección Ímpetu

Figura 65. Moodboard de la estética de la marca ZURDO con fotografías de Kinojam y Alexander Guevara

4.3.6.2. Moodboard

Al conversar con el diseñador, llegamos a la conclusión de que no quería cambiar del todo el logotipo ni la estética de la identidad de la marca en sí.

Por esta razón, realizo un moodboard con algunas de sus fotografías que me permiten comenzar a idear la estética del logotipo y de ahí pasar a desarrollar la estética general de la página web.

Así pues, partiendo del logotipo original de la marca, realizo diferentes bocetos inspirados en el actual, pero a la vez experimentando con los trazos de la elipse y la dirección de los cortes de las letras.

El diseñador suele utilizar bordados y diferentes telas jugando con el color y el borde de las letras, utilizando fundamentalmente colores de la naturaleza ya que se inspira en paisajes que le recuerdan a determinados momentos de su vida, ya sea en la infancia o en un pasado cercano. Por ello, experimento también con las líneas discontinuas, y con trazos como volubles para aunar el concepto de naturaleza, sentimientos y vivencias que le llevan a realizar sus prendas y su concepto de moda sin género que caracteriza a la marca.

4.3.6.3. Proceso creativo del logotipo

Comienzo a realizar bocetos del logotipo por partes, al decidir que no se quiere cambiar del todo el estilo de la tipografía comienzo a esbozar la tipografía de manera similar, pero cambiando la dirección de los cortes, añado isólogos que recuerdan a sus bordados o genero bucles que reflejen la idea Genderless de la marca.

Una vez hecho a lápiz los bocetos, pruebo a dibujarlo a Illustrator mediante el proceso de vectorización aprendido sobre composición y tipografía.

Figura 66. Primeros bocetos para el rebranding de ZURDO.

Figura 67. Vectorización para el rebranding de ZURDO.

Figura 68. Ideas de color para el rebranding de ZURDO.

Una vez vectorizado el logo a Illustrator con la pluma, con los manejadores ajustados siguiendo las normas tipográficas relacionadas con: la altura de x, la línea base y las líneas de rebasamiento. Utilizo gamas de colores que integran los tonos tierra, los azules del agua y el cielo y los verdes y grises de las montañas. También realizo pruebas solo con los trazos de las letras inspirándome en los bordados de alguna de sus prendas y accesorios, y con relleno en negro para mantener su esencia y comprobar cual de las versiones podría ser más legible, estéticamente agradable y acorde con la estética de la marca.

Todas las pruebas que he realizado están creadas a Illustrator, aplicando los tonos, contornos y rellenos de diferente forma para comprobar si realmente funcionaba estéticamente.

Figura 69. Logotipo final de Zurdo y versiones responsive.

Finalmente, el logotipo ha sido creado a Illustrator con la tipografía original Quantum y un trazo realizado con pluma manipulando los manejadores.

El trazo representa que la firma de ropa es Genderless, por eso imita la forma de la “G” y la “L” que incluso podría considerarse una percha inclinada.

El tono del trazo ha sido escogido observando los tonos de alguna de las prendas del diseñador (gabardina, pantalones y camisetas).

El logo de escritorio se utilizaría para la página web del diseñador, o incluso para bolsas o packaging de formato grande que utilizase para su negocio.

El logo responsive Tablet podría utilizarse para el formato Tablet de la web, un feed de Instagram dividido en varias fotografías, etiquetas o bolsas de formato más pequeño.

El logo responsive móvil podría utilizarse para la foto de perfil de Instagram, para la aplicación móvil de la web o para etiquetas pequeñas.

4.3.6.4. Proceso creativo del set iconográfico

En cuanto al proceso creativo de los bocetos se han buscado referencias y diferentes opciones para representar los iconos.

Dibujé diferentes iconos a lápiz para luego reproducirlos de nuevo a Illustrator con la herramienta pluma.

Me pareció interesante que en lugar de un icono de inicio, apareciese un sobre mi ya que el inicio de la página en sí ya es como una presentación. Por ello, me gusta mucho la opción de crear un icono de la “z” de zurdo con un muñeco para simbolizar que se habla sobre el diseñador y su trayectoria.

Figura 70. Primeros bocetos del set iconográfico de la web.

Figura 71. Set iconográfico para la web y versiones responsive.

Figura 72. Explicación del set iconográfico para la web

De nuevo realizo pruebas con las gamas de colores utilizadas en el logotipo para integrar la misma estética en Illustrator.

Al haber realizado ya el logotipo, es más fácil introducir la estética.

Escojo realizar 6 iconos con sus respectivas versiones responsive que se integrarían en la página web de escritorio, en la versión Tablet y en la aplicación móvil o versión móvil de la web de moda. Todos los iconos tienen una franja blanca y un espacio entre las líneas del trazo acorde con la estética de la tipografía.

- He utilizado el icono de la Z con el muñeco para simbolizar un apartado que hable sobre la historia de la marca.
- Una camiseta para simbolizar las prendas que se pueden comprar a través de la web.
- Un megáfono para representar las posibles noticias o colaboraciones en las que está implicada la marca.
- Un bolso para la cesta de compra.
- Una copa para los premios.
- Un sobre para representar el contacto donde aparecería un formulario de contacto, el email, y enlaces a las redes sociales de la marca.

De la misma manera que el logotipo, no se deben cambiar de color ya que se rigen por las mismas normas que el logotipo en el cual se inspiran, ni tampoco integrar en entornos no legibles. Están pensados fundamentalmente para el menú en su uso web.

4.3.6.5. Gama de colores

El diseñador en sus últimos certámenes ha experimentado con paisajes y colores de la naturaleza, por esta razón se escoge el tono #decc83 seleccionado de una de las prendas de la marca que se repite en varias de sus prendas.

El negro se recupera de su anterior logotipo #050006 para no perder la esencia de la marca con la tipografía Quantum ya utilizada en su anterior logotipo, debe utilizarse siempre en mayúsculas, esto es porque en minúsculas las letras aparecen más estrechas y menos legibles del estilo de las versalitas.

Se deja un espacio en el trazo del isólogo representando también los espacios de la letra. Además, el trazo es discontinuo para ofrecer la ilusión del trazo bordado de las prendas del diseñador.

Los colores se utilizan de la misma manera en cada uno de los iconos modificando que parte del trazo representar según su versión móvil, Tablet o escritorio al igual que en el logotipo.

En cuanto al fondo de la interfaz se utilizará el tono blanco para que destaquen las imágenes y la tipografía de los textos será Inter Bold y Semibold, adaptando su tamaño a las diferentes pantallas, botones y apartados.

Figura 73. Gamas de colores.

4.3.6.6. Botones

El diseño de los diferentes botones se ha basado fundamentalmente en la gama de colores escogida en la realización del logotipo y del sèt iconográfico, esto es porque ambos se encuentran inspirados en algunas de las gamas de colores utilizadas en las prendas del diseñador.

Así pues, a la hora de escoger cualquiera de los botones del menú de la barra superior, el botón queda seleccionado mediante una línea discontinua del color marrón beige del logotipo, para que el usuario conozca en qué pantalla se encuentra. Para ello, antes de seleccionar se sombrea el botón al pasar el ratón y al presionar se selecciona mediante dicha línea discontinua, pasando a la página a la que se quiere acceder.

En cuanto a los botones de imágenes, la imagen se sombrea e ilumina en función de si pasamos el ratón o si presionamos.

Posteriormente, encontramos los botones de añadir a la cesta que aparecen en un gris que al presionar se convierte de nuevo en el color del marrón beige, así como los botones de pagar y aceptar.

En cuanto a los botones de volver a tienda se escoge el color negro que es el color de la tipografía utilizada en toda la página para que no quede demasiado recargado por decisión de diseño y que también tenga protagonismo el color del texto del logotipo.

Figura 74. Botones en Figma.

4.3.6.7. Mock-up escritorio

En este apartado se desarrolla la estética completa de la página web colocando las imágenes escogidas en cada uno de los apartados y planificando como podrían interactuar estéticamente dentro del prototipo.

La figura que aparece en esta página corresponde a la pantalla de historia desde la cual, surgen las pantallas de las diferentes colecciones del diseñador: Sackman, Poetic, Remind, I'm Broken, Nature boy e Ímpetu.

La barra de menú de la parte superior indica los diferentes apartados de la interfaz web que también mostrarán interactividad y darán lugar a diferentes pantallas.

Figura 75. Mock-up de nuestra historia

Figura 76. Mock-up de Sackman.

Figura 77. Mock-up de Poetic.

Figura 78. Mock-up de Remind.

Figura 79. Mock-up de I'm Broken.

Figura 80. Mock-up de Nature Boy.

Figura 81. Mock-up de Ímpetu.

Figura 82. Mock-up de tienda.

Las fotografías propuestas para la pantalla de tienda muestran de manera concreta los productos de cada una de las subpantallas que surgen a través de ellas.

En cada una de las subpantallas aparecen los diferentes productos disponibles de cada tipo de artículos.

Figura 83. Mock-up de camisetas y blusas.

Figura 85. Mock-up de chaquetas y chalecos.

Figura 84. Mock-up de camisas.

Figura 86. Mock-up de vestidos.

Figura 88. Mock-up de pantalones.

Figura 87. Mock-up de faldas.

Figura 89. Mock-up de tops y bañadores.

Figura 90. Mock-up de bolsos.

Figura 91. Mock-up de descripción de camiseta azul Remind.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISETA AZUL REMIND CON HOMBRO DESCUBIERTO

La camiseta está compuesta de tres telas diferentes de un grosor ni muy liviano ni muy rígido, utilizando como tirante una cinta estampada.

90 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	Pecho (cm)	Cintura (cm)
XS	86-89	76
S	90-93	80
M	94-97	84
M/L	98-101	88
L	102-106	92
XL	107-109	98
XXL	110-113	104
3XL	114-117	110

Al seleccionar los artículos de manera individual, aparece la descripción detallada del producto junto a la fotografía, el botón añadir a la cesta, las tallas sobre un círculo del color del isólogo el logotipo y una tabla donde se detallan las medidas en centímetros.

Si se selecciona la opción añadir a la cesta, surge una pantalla en la que aparece el producto dentro de la cesta o la opción de finalizar la compra.

Figura 92. Mock-up de cesta de camiseta azul Remind.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISETA AZUL REMIND CON HOMBRO DESCUBIERTO

90 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 93. Mock-up de descripción de blusa blanca Ímpetu.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

BLUSA BLANCA ÍMPETU CON HOMBROS DESCUBIERTOS

La blusa está compuesta de dos tejidos diferentes, uno blanco de peso intermedio con espalda descubierta, y uno a rayas que simulan el movimiento del agua.

90 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	Pecho (cm)	Cintura (cm)
XS	86-89	76
S	90-93	80
M	94-97	84
M/L	98-101	88
L	102-106	92
XL	107-109	98
XXL	110-113	104
3XL	114-117	110

Figura 94. Mock-up de cesta de blusa blanca Ímpetu.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

BLUSA BLANCA ÍMPETU CON HOMBROS DESCUBIERTOS

90 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 95. Mock-up de descripción de blusa marrón Nature.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

BLUSA MARRÓN NATURE SIN MANGAS

La blusa está compuesta de dos tejidos diferentes. La tela marrón tiene pequeños troquelados en forma de círculo, la tela más oscura tiene un estampado de tonos azul marino y tierras adornada con trabillas de la misma tela y botones que simulan el color de la madera.

90 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	Pecho (cm)	Cintura (cm)
XS	86-89	76
S	90-93	80
M	94-97	84
M/L	98-101	88
L	102-106	92
XL	107-109	98
XXL	110-113	104
3XL	114-117	110

Figura 96. Mock-up de cesta de blusa marrón Nature.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

BLUSA MARRÓN NATURE SIN MANGAS

90 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 97. Mock-up de descripción de camisa asimétrica Nature.

HISTORIA
 TIENDA
 CESTA
 NOTICIAS
 CONTACTO

CAMISA ASIMÉTRICA NATURE

La camisa está compuesta por dos telas diferentes con un patronaje experimental. La parte marrón de color más claro es más larga por un lado y adorna las mangas rematadas con un botón. La tela más oscura tiene tonos azul marino y tierra emulando la naturaleza, componiendo palas en el otro lado de la camisa dándole un toque especial. El cuello dispone de botones para colocarlo suelto o recogido a gusto del consumidor.

110 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS
S
M
L
XL
XXL
3XL

EU	ES	Circunferencia del cuello(cm)
S	38	38-39
M	40	40-41
L	42	42-43
XL	44	44-45
XXL	46	45-46
3XL	48	47-48

Figura 98. Mock-up de cesta de camisa asimétrica Nature.

HISTORIA
 TIENDA
 CESTA
 NOTICIAS
 CONTACTO

CAMISA ASIMÉTRICA NATURE

110 EUROS

+
1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 99. Mock-up de descripción de camisa Nature manga corta.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA NATURE MANGA CORTA

La camisa está compuesta de dos telas diferentes, con manga corta. El cuello tiene dos posiciones recogido y extendido. La corbata no se incluye en el artículo.

95 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Circunferencia del cuello(cm)
S	38	38-39
M	40	40-41
L	42	42-43
XL	44	44-45
XXL	46	45-46
3XL	48	47-48

Figura 100. Mock-up de cesta de camisa de manga corta Nature.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA NATURE MANGA CORTA

95 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 101. Mock-up de descripción de camisa marrón Sackman.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA MARRÓN SACKMAN

La camisa está abotonada y compuesta de tres telas diferentes, con manga larga. El cuello es asimétrico. Los tonos de las telas son marrón oscuro, marrón claro y verde caqui. La tela verde tiene adornos frincidos.

100 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Circunferencia del cuello(cm)
S	38	38-39
M	40	40-41
L	42	42-43
XL	44	44-45
XXL	46	45-46
3XL	48	47-48

Figura 102. Mock-up de cesta de camisa marrón Sackman.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA MARRÓN SACKMAN
100 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 103. Mock-up de descripción de camisa Ímpetu azul.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA ÍMPETU AZUL

La camisa está compuesta de dos telas diferentes, con manga larga. El tejido azul oscuro tiene rayas blancas dispuestas de manera horizontal en la manga y en una parte del busto y de manera vertical en el otro lado. El cuello es asimétrico y se puede recoger en dos posiciones. Tiene un estampado en el pecho con el lema de la marca. El cuello, uno de los puños de las mangas y una manga son de color azul cielo.

100 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Circunferencia del cuello(cm)
S	38	38-39
M	40	40-41
L	42	42-43
XL	44	44-45
XXL	46	45-46
3XL	48	47-48

Figura 104. Mock-up de cesta de camisa Ímpetu azul.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA ÍMPETU AZUL
100 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 105. Mock-up de descripción de camisa olas Ímpetu.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA OLAS ÍMPETU MANGA TRES CUARTOS

La camisa está compuesta de dos telas diferentes, con manga tres cuartos. El cuello tiene dos posiciones. La tela marrón grisacea tiene pequeños toques de blanco. La tela del pecho tiene varios tonos azules y blancos simulando el movimiento del agua. El fajín dispuesto en la parte de abajo no viene incluido.

100 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Circunferencia del cuello(cm)
S	38	38-39
M	40	40-41
L	42	42-43
XL	44	44-45
XXL	46	45-46
3XL	48	47-48

Figura 106. Mock-up de cesta de camisa olas Ímpetu.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA OLAS ÍMPETU MANGA TRES CUARTOS

100 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 107. Mock-up de descripción de camisa corta Nature.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA CORTA NATURE DE MANGA LARGA

La camisa queda a la altura del ombligo compuesta por dos telas diferentes. El cuello es desahogado y asimétrico con botones con tela azul marina y tonos tierra. Las mangas están abiertas por la parte lateral del brazo con botones. El pecho está compuesto de tela marrón con pequeños troquelados en forma de círculos.

95 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Circunferencia del cuello(cm)
S	38	38-39
M	40	40-41
L	42	42-43
XL	44	44-45
XXL	46	45-46
3XL	48	47-48

Figura 108. Mock-up de cesta de camisa corta Nature.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CAMISA CORTA NATURE DE MANGA LARGA

95 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 109. Mock-up de descripción de vestido gris.

HISTORIA
 TIENDA
 CESTA
 NOTICIAS
 CONTACTO

VESTIDO GRIS POETIC MANGA TRES CUARTOS

El vestido está compuesto de dos telas grises de diferente tono con encajes en cuello y mangas confeccionados artesanalmente en Camariñas. La largura del vestido es a la altura de la rodilla. La tela superpuesta blanca no viene incluida.

130 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS
S
M
M/L
L
XL
XXL
3XL

EU	ES	Pecho (cm)	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	78-81	62-64	86-91
XS	36	82-85	65-67	92-96
S	38	86-89	68-71	97-100
M	40	90-93	72-75	101-104
L	42	94-97	76-79	105-107
XL	44	98-101	80-84	108-112
XXL	46	102-106	85-89	113-117
3XL	48	107-112	90-94	118-122

Figura 110. Mock-up de cesta de vestido gris Poetic.

HISTORIA
 TIENDA
 CESTA
 NOTICIAS
 CONTACTO

VESTIDO GRIS POETIC MANGA TRES CUARTOS

130 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 111. Mock-up de descripción del vestido azul Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

VESTIDO AZUL ÍMPETU DE MANGA CORTA

El vestido está compuesto de dos telas azules de diferente tono. La zona del pecho tiene rayas blancas horizontales. La largura del vestido es a la altura de la rodilla con un pliegue en uno de los lados más largo. El cuello tiene dos posiciones.

130 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	ES	Pecho (cm)	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	78-81	62-64	86-91
XS	36	82-85	65-67	92-96
S	38	86-89	68-71	97-100
M	40	90-93	72-75	101-104
L	42	94-97	76-79	105-107
XL	44	98-101	80-84	108-112
XXL	46	102-106	85-89	113-117
3XL	48	107-112	90-94	118-122

Figura 112. Mock-up de cesta de vestido azul Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

VESTIDO AZUL ÍMPETU MANGA CORTA

130 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 113. Mock-up de descripción del vestido gris Broken.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

VESTIDO GRIS BROKEN

El vestido está compuesto de dos telas una de ellas gris con el logo estampado en el vestido y otra con estampado de periódico siendo algo más largo por detrás. La parte del pecho es un chaleco corto por delante y largo por detrás, superpuesto incluido con el vestido. El chaleco se encuentra compuesto de tela que simula la piel de serpiente y la tela de periódico en la letra Z

130 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	ES	Pecho (cm)	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	78-81	62-64	86-91
XS	36	82-85	65-67	92-96
S	38	86-89	68-71	97-100
M	40	90-93	72-75	101-104
L	42	94-97	76-79	105-107
XL	44	98-101	80-84	108-112
XXL	46	102-106	85-89	113-117
3XL	48	107-112	90-94	118-122

Figura 114. Mock-up de cesta de vestido gris Broken.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

VESTIDO BROKEN GRIS

130 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 115. Mock-up de descripción de falda beige Remind.

HISTORIA
 TIENDA
 CESTA
 NOTICIAS
 CONTACTO

FALDA MIDI BEIGE REMIND

La falda está compuesta por varios tejidos. El tejido principal es beige amarronado. En la parte de abajo a modo de patchwork se entremezclan tejidos grises, verdes y azules con encaje de Camariñas confeccionado artesanalmente.

95 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 116. Mock-up de cesta de falda beige Remind.

HISTORIA
 TIENDA
 CESTA
 NOTICIAS
 CONTACTO

FALDA MIDI BEIGE REMIND

95 EUROS

+
1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 117. Mock-up de descripción de falda gris Broken.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA CORTA GRIS BROKEN

La falda está compuesta por dos tejidos diferentes. Uno gris estampado con el logotipo y otro con estampado de periódico en uno de sus lados. Es algo más larga por el lado de la tela estampada de periódico aunque la largura general de la prenda es por encima de la rodilla.

80 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 118. Mock-up de cesta de falda gris Broken.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA CORTA GRIS BROKEN

80 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 119. Mock-up de descripción de falda larga marrón Nature.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA LARGA MARRÓN NATURE

La falda está compuesta por una tela marrón algo gruesa y una tela azul marina con rayas en tonos tierra y trabillas con botón. La largura se encuentra por encima del tobillo.

95 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 120. Mock-up de cesta de falda larga Nature.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA LARGA MARRÓN NATURE

95 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 121. Mock-up de descripción de falda larga toalla azul Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA LARGA TOALLA AZUL ÍMPETU

La falda está compuesta por dos tejidos, el primero se encuentra dispuesto por la parte de la cintura y los lados con un estampado que imita la textura del vaquero con líneas blancas geométricas. La parte de abajo es tela de toalla de rayas azul claro y oscuro. La largura de la falda es más corta por el centro y larga por los lados rematada con unos pequeños flecos blancos.

100 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 122. Mock-up de cesta de falda larga toalla azul Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA LARGA TOALLA AZUL ÍMPETU

100 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 123. Mock-up de descripción de falda larga con estampado Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA LARGA CON ESTAMPADO ÍMPETU

La falda está compuesta por una tela que imita el tejido vaquero con líneas blancas geométricas. Su largura es por debajo de la rodilla con un lado asimétrico que llega al tobillo.

100 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 124. Mock-up de cesta de falda larga con estampado Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA LARGA CON ESTAMPADO ÍMPETU

100 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 125. Mock-up de descripción de falda larga asimétrica beige Nature.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA LARGA ASIMÉTRICA BEIGE NATURE

La falda está compuesta por dos telas. Una beige dispuesta de manera asimétrica y una doblez rematada con un botón que se repite por detrás. La parte de abajo está compuesta por palas con tonos azul marino y tonos tierra.

110 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 126. Mock-up de cesta de falda larga asimétrica beige Nature.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

FALDA LARGA ASIMÉTRICA BEIGE NATURE

110 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 127. Mock-up de descripción de pantalón pirata marrón Nature.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN PIRATA MARRÓN NATURE

El pantalón está compuesto por un tejido marrón con trabillas y dobleces en la parte de abajo con tela de tonos azul marino y tierra y botones. La largura del pantalón es justo por debajo de la rodilla.

100 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 128. Mock-up de cesta de pantalón pirata marrón Nature.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN PIRATA MARRÓN NATURE

100 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 129. Mock-up de descripción de pantalón largo beige Nature.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN LARGO BEIGE NATURE

El pantalón está compuesto por un tejido beige con un bolsillo de tonos azul marino y tierra y un llavero en un pequeño bastidor bordado.

115 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 130. Mock-up de cesta de pantalón largo beige Nature.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN LARGO BEIGE NATURE

115 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 131. Mock-up de descripción de peto verde pantalón Remind.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PETO VERDE PANTALÓN REMIND

El peto está compuesto por diferentes tejidos, los tirantes son cintas estampadas. El pecho tiene estructura de pergamino con encaje de Camariñas a los lados. La tela principal es la tela verde caquí. El bolsillo del centro es una mascarilla falsa. La parte de abajo del pantalón está compuesta por encaje, tela gris, tela verde y azul en forma de montajas y agua.

170 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 132. Mock-up de cesta de peto verde pantalón Remind.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PETO VERDE PANTALÓN REMIND

170 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 133. Mock-up de descripción de pantalón azul claro Broken.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN AZUL CLARO BROKEN

El pantalón está compuesto por un tejido azul muy claro con el logotipo estampado en negro. La parte de abajo del pantalón está rematada con una tela que imita el estampado de periódico. La largura es exactamente por la rodilla.

90 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 134. Mock-up de cesta de pantalón azul claro Broken.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN AZUL CLARO BROKEN

90 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 135. Mock-up de descripción de pantalón largo patchwork Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN LARGO CON ESTAMPADO ÍMPETU

El pantalón está compuesto por un tejido patchwork de diferentes tonos vaqueros.

120 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 136. Mock-up de cesta de pantalón largo patchwork Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN LARGO PATCKWORK ÍMPETU

120 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 137. Mock-up de descripción de pantalón largo con estampado Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN LARGO CON ESTAMPADO ÍMPETU

El pantalón tiene un estampado que imita la textura vaquera con líneas blancas geométricas. Los bolsillos y la parte de abajo de los pantalones están confeccionados con una tela que imita el agua en movimiento con tonos azules y blancos.

120 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XXS XS S M L XL XXL 3XL

EU	ES	Cintura (cm)	Caderas(cm)
XXS	34	62-64	86-89
XS	36	65-67	93-96
S	38	68-71	97-100
M	40	72-75	101-104
L	42	76-79	105-107
XL	44	80-84	108-112
XXL	46	85-89	113-117
3XL	48	90-94	118-122

Figura 138. Mock-up de cesta de pantalón largo con estampado Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

PANTALÓN LARGO CON ESTAMPADO ÍMPETU

120 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 139. Mock-up de top blanco a rayas Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

TOP BLANCO A RAYAS ÍMPETU

El top es de tejido de punto blanco a rayas horizontales con un nudo en el centro. Puede utilizarse como top o parte de arriba de bikini.

40 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

A ▾ B ▾ C ▾ D ▾

ES	Pecho (cm)	Busto(cm)	Copa
85A	82-84	68-72	A
90A	87-89	73-77	A
95A	92-94	78-82	A
100A	97-99	83-87	A
85B	84-86	68-72	B
90B	89-91	73-77	B
95B	94-96	78-82	B
100B	99-101	83-87	B
85C	86-88	68-72	C
90C	91-93	73-77	C
95C	96-98	78-82	C
100C	101-103	83-87	C
85D	88-90	68-72	D
90D	93-95	73-77	D
95D	98-100	78-82	D
100D	103-105	83-87	D

Figura 140. Mock-up de cesta de top blanco a rayas Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

TOP BLANCO A RAYAS ÍMPETU

40 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 141. Mock-up de bañador blanco y azul Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

BAÑADOR BLANCO Y AZUL ÍMPETU

El bañador de pantalón es de tela de rayas de diferentes tonos de azul y blanco con goma en la cintura.

50 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M L XL XXL 3XL

EU	Talla	Cintura (cm)
XS	3	78-81
S	4	82-85
M	5	86-89
L	6	90-94
XL	7	95-99
XXL	8	100-104
3XL	9	105-109

Figura 142. Mock-up de cesta de bañador blanco y azul Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

BAÑADOR PANTALÓN BLANCO Y AZUL ÍMPETU

50 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 143. Mock-up de chaqueta azul con patchwork Remind.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CHAQUETA AZUL CON PATCHWORK REMIND

La chaqueta está compuesta de tres telas diferentes, abotonada por el centro. Las mangas son negras y tienen detalles troquelados de flores rematadas con cintas estampadas y encajes. Desde el cuello hasta la mitad de la espalda tiene una tela azul clara en forma de pergamino con la espalda adornada con encaje de Camariñas. La tela del cuerpo es azul oscura gruesa, y en la espalda tiene un collage estilo Magritte realizado con telas inspiradas en los colores de la naturaleza y encajes.

130 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	Pecho (cm)	Cintura (cm)
XS	86-89	76
S	90-93	80
M	94-97	84
M/L	98-101	88
L	102-106	92
XL	107-109	98
XXL	110-113	104
3XL	114-117	110

Figura 144. Mock-up de cesta de chaqueta azul con patchwork Remind.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CHAQUETA AZUL CON PATCHWORK REMIND

130 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 145. Mock-up de chaleco largo marrón Nature.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CHALECO LARGO MARRÓN NATURE

El chaleco está formado por tres telas diferentes. El cuello y los hombros están confeccionados con tela marrón clara y botones. No tiene mangas. El pecho con tela marrón y trabillas con botones. La parte de abajo está abierta por los lados y está confeccionada de tela estampada de colores azul marino y tonos tierra inspirados en la naturaleza.

200 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	Pecho (cm)	Cintura (cm)
XS	86-89	76
S	90-93	80
M	94-97	84
M/L	98-101	88
L	102-106	92
XL	107-109	98
XXL	110-113	104
3XL	114-117	110

Figura 146. Mock-up de cesta de chaleco largo marrón Nature.

ZURDO

HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CHALECO LARGO MARRÓN NATURE

200 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 147. Mock-up de chaleco patchwork Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CHALECO PATCHWORK ÍMPETU

El chaleco está formado por tejido de patchwork de diferentes telas vaqueras sin mangas. Se cierra por el centro a través de trabillas marrones con picos y botones azules.

115 EUROS

AÑADIR A LA CESTA

XS S M M/L L XL XXL 3XL

EU	Pecho (cm)	Cintura (cm)
XS	86-89	76
S	90-93	80
M	94-97	84
M/L	98-101	88
L	102-106	92
XL	107-109	98
XXL	110-113	104
3XL	114-117	110

Figura 148. Mock-up de cesta de chaleco patchwork Ímpetu.

ZURDO HISTORIA TIENDA CESTA NOTICIAS CONTACTO

CHALECO PATCHWORK ÍMPETU

115 EUROS

+ 1

AÑADIR MÁS ARTÍCULOS

FINALIZAR COMPRA

Figura 149. Mock-up de gabardina con bordados Nature.

Figura 150. Mock-up de cesta de gabardina con bordados Nature.

Figura 151. Mock-up de bolso marrón Sackman.

Figura 152. Mock-up de cesta de bolso marrón Sackman.

Figura 153. Mock-up de bolso beige Nature Boy.

Figura 154. Mock-up de cesta de bolso beige Nature Boy.

A la hora de comprar las prendas, este sería el formulario definitivo, junto a la pasarela de pago y la confirmación de compra realizada con éxito.

En la siguiente página aparecen: las imágenes definitivas correspondientes al apartado de noticias y el formulario de contacto junto a la localización de Google Maps definitiva.

Figura 155. Mock-up de formulario de compra definitivo.

Figura 156. Mock-up de pasarela de pago.

Figura 157. Mock-up de compra finalizada con éxito.

Figura 158. Mock-up de pantalla noticias.

Figura 159. Mock-up de pantalla de formulario de contacto y localización.

Figura 160. Mock-up de pantalla de formulario enviado con éxito.

4.3.8. Prototipo interactivo

Todas las fases realizadas anteriormente desde Sketch, Wireframes, mock-up y prototipo han sido realizadas a través del programa Figma. Figma es una herramienta que permite realizar tanto imágenes estáticas como imágenes interactivas.

En la fase de prototipo interactivo se busca fundamentalmente aportar movimiento a las diferentes pantallas del prototipo, de manera que éstas, representen de la mejor manera posible como sería el resultado final de la interfaz web. En este caso, se realiza un prototipo de la interfaz web de escritorio e-commerce de la marca de moda genderless Zurdo.

Como se puede comprobar en el back-office del apartado interactivo de Figma, se han realizado 86 pantallas con sus respectivos botones e interacciones en función de cómo se interactúa con el ratón.

Al pasar con el ratón, al presionar, tras pausa o al soltar el ratón (introduciendo el efecto disolver para dar mayor realismo).

Figura 161. Interacciones de la interfaz web en el backoffice interactivo de Figma.

Enlace al prototipo:

<https://www.figma.com/proto/O6ReBu0XWgieWLPKi8MYs7/>

INTERFAZ-WEB-ZURDO?node-id=134-73&p=f&t=pLEYnY0S9Xaak-

ti9-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=10%3A4&s-

tarting-point-node-id=134%3A73

4.4. Evaluación

Para poder evaluar el funcionamiento de la interfaz de escritorio de la marca Zurdo, se realiza un test con diferentes participantes planteándoles diferentes posibilidades de interacción. De esta manera, será posible conocer su opinión en cuanto al funcionamiento y organización de la página final.

4.4.1. Presentación

El *tree test* que se realiza en esta fase se encuentra enmarcado en el proceso de diseño de la interfaz web de Zurdo. El objetivo fundamental es encontrar los diferentes problemas de usabilidad y accesibilidad a la hora de utilizar la interfaz.

4.4.2. Resumen ejecutivo

Para poder lograr nuestro objetivo principal se organizan una serie de tareas en las cuales las personas escogidas para realizar el test serán observadas por un experto.

Dichas tareas forman parte del principal funcionamiento de la página web:

- Deben navegar por el apartado principal de historia visualizando como están distribuidos los elementos.
- Haz clic en el menú tienda, visualiza cada uno de los apartados que surgen a través de fotografías dentro de esta funcionalidad del menú. Debe-

rán comprobar si cada una de las fotografías que surgen en el apartado tienda lleva a los apartados de las diferentes prendas.

- Añadir alguna prenda a la cesta Debería aparecer un pop-up avisando de que deberá recoger el pedido en la mercería hilo fely_z.
- Deberán visitar el apartado de noticias, visualizando y visitando cuatro noticias.
- Comprobar que el formulario de contacto del apartado contacto se envía y la ubicación del lugar.

Esta prueba se realizará con seis participantes. El total del tiempo de realización de todo ello no excederá los 70 minutos.

4.4.3. Metodología

4.4.3.1. Participantes

Se utilizarán 6 participantes de las siguientes características:

- Hombre de entre veinte y cuarenta años con experiencia en moda.
- Mujer de entre 20 y 40 años con experiencia en moda.
- Hombre o mujer de entre 50 y 60 años con experiencias relacionadas con moda.
- Hombre de entre 50 y 60 años sin experiencia en moda.
- Mujer de entre 50 y 60 años sin experiencia en moda.

- Hombre o mujer con experiencia en diseño gráfico o web.

4.4.3.2. Legal

Se realizará un documento, el cual se les entregará a cada uno de los participantes antes de iniciar la prueba. En él, se detallará el uso de la información pertinente para dicho proyecto y estudio especificando que puede terminar la prueba cuando desee.

4.4.3.3. Tareas del participante

Todas las personas escogidas para realizar el test de cinco tareas se les proporcionará un ordenador portátil con el que probar el prototipo siguiendo los pasos indicados.

4.4.4. Procedimiento

4.4.4.1. Ubicación

El test se realizará en la mercería Hilo fely_z que será el lugar donde se recogerán las prendas una vez compradas y confeccionadas.

4.4.4.2. Realización de la prueba

4.4.4.2.1. Generalidades

En todo momento, el participante será supervisado por la persona experta encargada en valorar los sucesos acontecidos durante la prueba. De esta manera anotará el experto tanto los aciertos como los errores sucedidos

durante la prueba.

El experto resolverá también las posibles dudas que le surjan al participante.

4.4.4.2.2. Desarrollo

El experto mencionado en el apartado anterior, deberá informar al participante sobre el propósito de la interfaz web Zurdo. Se le especificará que en ningún momento se intenta valorarle a él, sino los aciertos y errores realizados en dicho prototipo.

Se le proporcionará un documento con las tareas a realizar de manera impresa, no se le especificará el tiempo de realización, deberá interactuar según el orden de cada una de las tareas.

Durante el test se permite al participante hablar incluso explicar cualquier punto de vista o duda que le surja durante el test.

Al finalizar se le mencionarán diferentes aspectos que deberá valorar del 1/4 según su satisfacción, siendo el 1 experiencia muy mala y el 4 muy buena.

El experto anotará los siguientes aspectos:

- Tiempo invertido en cada tarea.
- Si han sido completadas las tareas.

- El nivel de satisfacción del participante.

4.4.5. Conclusiones del *tree test*

La realización de los test ha ayudado a identificar los aciertos y errores de la interfaz.

Participantes:

- Hombre de entre veinte y cuarenta años con experiencia en moda.
- Mujer de entre 20 y 40 años con experiencia en moda.
- Hombre o mujer de entre 50 y 60 años con experiencias relacionadas con moda.
- Hombre de entre 50 y 60 años sin experiencia en moda.
- Mujer de entre 50 y 60 años sin experiencia en moda.
- Hombre o mujer con experiencia en diseño gráfico o web.

A continuación, se muestran las tareas y el análisis adquirido a través de los participantes:

Tarea 1

- Deben navegar por el apartado principal de historia visualizando como están distribuidos los elementos. Haciendo scroll y buscando los elementos que en la parte de abajo conducen a otros apartados.

Análisis:

Los apartados sobre las colecciones del diseñador se abren, pero a veces vuelven a la pantalla principal solos o tardan en cargar. Debería solucionarse este problema no ha sido difícil abrirlos, pero es algo confuso.

A los participantes que tienen una edad de más de cincuenta años les cuesta entender un poco el error y como volver a la página principal.

Tarea 2

- Haz clic en el menú tienda, visualiza cada uno de los apartados que surgen a través de fotografías dentro de esta funcionalidad del menú. Deberán comprobar si cada una de las fotografías que surgen en el apartado tienda lleva a los apartados de las diferentes prendas.

Análisis:

En el menú tienda se visualizan las imágenes de cada apartado de prendas, los participantes al presionar las fotografías son redirigidos al apartado de cada prenda, es decir, al darle a pantalones aparece otra ventana en la que aparecen fotografías de todos los pantalones puestos en venta, hacer click a camisas, aparece otra ventana en el que aparecen imágenes de todas las camisas. Hasta ese punto los participantes

llegan sin problema. Los participantes de mayor edad agradecen que sea más visual ya que directamente a través de las fotografías acceden a comprar lo que ellos desean.

Tarea 3

- Añadir alguna prenda a la cesta e intentar comprar. Debería aparecer una pantalla en la cuál aparezca una explicación en la que menciona que si escoge el envío a tienda deberá recogerlo en la mercería Hilo Fely_z y un formulario de datos y pago con tarjeta. Al pagar debe aparecer un pop up que avise de que la compra ha sido realizada con éxito.

Análisis:

Al llegar a las imágenes de cada prenda las redirige a la descripción con el precio, y las tallas disponibles y la posibilidad de añadirlo a la cesta. Aparecen las medidas de cada talla así como iconos de las diferentes tallas. Sin embargo, en este caso, no hay posibilidad de seleccionar cada una de las tallas ya que el prototipo que hemos realizado esta limitado a añadir únicamente los artículos a cesta, no obstante en proyecciones futuras se añadiría la posibilidad de seleccionar las tallas.

Los participantes opinan que es muy buena idea el hecho de incluir las medidas de las tallas y las diferentes tallas disponibles no obstante

creen que sería muy importante el poder escoger la talla para poder realizar la compra de manera adecuada.

Una vez añadida a la cesta la prenda, existe la posibilidad de finalizar compra, automáticamente aparece una ventana en la cual el consumidor debe rellenar un formulario de compra con sus datos, tarjeta de crédito, etc. No es necesario rellenar el formulario ya que al ser un prototipo no contiene la opción. Únicamente al darle a pagar aparece compra finalizada con éxito.

Los participantes opinan que en un caso real de página web deben poder rellenar los datos, como prototipo opinan que está correcto.

Tarea 4

- Deberán visitar el apartado de noticias, visualizando y visitando cada una de ellas.

Análisis:

Los participantes hacen clic en cada una de las noticias siendo redirigidos a cada una de ellas, opinan que está muy bien el poder observar datos del diseñador y sus logros de manera verídica.

Tarea 5

- Deben abrir el apartado de contacto, probar a enviar el formulario de

contacto sin rellenar los datos. Deberá aparecer un pop-up que advierta de que el formulario ha sido enviado con éxito. Al cerrar deberán bajar hacia abajo e intentar abrir la ubicación de recogida.

Análisis:

La notificación de envío del formulario de contacto aparece correctamente y la ubicación de recogida es correcta. Los participantes opinan que debería parecer también la dirección de correo electrónico del vendedor en el caso de que el formulario en un caso real de web no funcionara correctamente.

Se les comunica durante el test que abajo del todo aparece el icono de Instagram y whatsapp que intenten acceder al de Instagram, les redirige correctamente, aunque siguen opinando que para personas que no tuvieran dicha red social pudieran enviar un email directamente al diseñador.

Conclusiones generales

Se ha llegado a diferentes conclusiones en cuanto al trabajo realizado en el desarrollo del prototipo de página web. Ha sido muy enriquecedor conocer sus diferentes opiniones.

Para comenzar, se puede observar mayor dificultad en las personas de

mayor edad, aunque todo el mundo ha logrado completar el recorrido de la página.

Todos los participantes han encontrado dificultad a la hora de navegar por la página de historia, hay errores a la hora de entrar en los apartados de las colecciones.

Les parece buena idea el rellenar un formulario de contacto y poder acceder a la red social de Instagram del diseñador. No obstante, creen que es necesario incluir el e-mail del diseñador.

4.4.5.1. Modificaciones propuestas

- Arreglar la pantalla de historia y crear correctamente la interacción entre las colecciones añadiendo el cambio de estado correcto a los botones de las imágenes de las colecciones.
- En el panel de contacto añadir el email del diseñador.
- Poder incluir más de un artículo en la cesta y añadir más de un mismo artículo.
- Poder rellenar tanto los datos a la hora de hacer la compra como los de pasarela de pago y formulario de contacto.

4.5. Dispositivos

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el test de usabilidad, se mejora el prototipo de la interfaz web de escritorio Zurdo. El apartado historia, así como, el hecho de añadir el email del diseñador se han solucionado.

Para el desarrollo del prototipo de la interfaz web de escritorio, se ha utilizado la herramienta Figma para realizar en un futuro la página web de escritorio de manera funcional. Esto implicaría también poder realizar según el nivel de usuarios una aplicación móvil futura, que sirviera también para dispositivos como tablet. En la imagen que muestro a continuación, se muestra un mock-up de cómo quedaría la interfaz en escritorio y en el futuro, desarrollada en otros dispositivos.

Actualmente, Figma es una herramienta de diseño muy utilizada entre empresas para realizar tanto diseños estáticos como interactivos siendo competencia directa de aplicaciones de Adobe y otras marcas.

Principalmente se ha utilizado dicha herramienta, porque al ser alumna de la UNIR existe la posibilidad de acceder a una cuenta educativa que tiene menos restricciones que una cuenta gratuita.

El link al prototipo se encuentra con las modificaciones propuestas en el apartado 4.3.9 Prototipo interactivo de esta memoria.

Figura 162. Mock-up de la interfaz en diferentes dispositivos

5. CONCLUSIONES

5. Conclusiones

En esta conclusión se va a analizar si los objetivos específicos que se plantearon en el TFM han sido desarrollados.

- El primer objetivo: Investigar los diferentes tipos de portfolios artísticos y tienda online. Fue desarrollado a través de un benchmarking de diferentes perfiles de marcas.
- El segundo objetivo: Investigar e identificar los usuarios del producto de manera más precisa mediante arquetipos o user personas que ayuden a conocer el perfil idóneo de ventas de este tipo de productos en concreto moda sin género, y, a su vez conocer el motivo que les movería a visitar nuestra página web y consumir los productos de esta marca. Se realizaron diferentes entrevistas tanto a expertos en la materia como a potenciales user-personas.
- El tercer objetivo: Realizar entrevistas cualitativas y a/b test mediante Google forms a diferentes tipos de usuarios que permitan orientar el diseño de la interfaz. Como se ha mencionado en diferentes apartados se han realizado entrevistas y se ha realizado un test de evaluación de la usabilidad.
- El cuarto objetivo: Diseñar una imagen adecuada para la promoción

de los productos y la historia que pretende contar transmitiendo el mensaje a los usuarios y logrando captar su atención. Varios participantes del test de usabilidad han opinado que el hecho de acceder a los productos a través de imágenes les ha facilitado el lograr llegar a la pantalla de compra del producto.

- El quinto objetivo: Crear un producto personalizado en el cual se puedan ver reflejados tanto hombres como mujeres. No se ha especificado en ningún momento el género, de esta manera el usuario se siente libre de escoger la prenda que desea.
- El sexto objetivo: Realizar una demo del producto a través de pruebas de usabilidad para lograr conocer mejor las opiniones de los usuarios. Se han realizado diferentes tareas de usabilidad para conocer las opiniones y mejoras propuestas de la interfaz.
- El séptimo objetivo: Crear una interfaz web que sea fácil de utilizar tanto en escritorio como en interfaz móvil y a la vez resulte atractiva visualmente para el consumidor, mediante el uso adecuado del color, las tipografías y fotografías. No se ha llegado a realizar la interfaz móvil, pero si se ha logrado alcanzar un resultado atractivo de la interfaz de escritorio.

6. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

6. Limitaciones y retrospectiva

La creación de este TFM ha logrado poder interiorizar gran parte de los contenidos obtenidos durante la realización del Máster en Diseño gráfico digital de la UNIR. Este proyecto está enfocado en la necesidad de crear una página web para un diseñador de moda de Zaragoza cuya marca es conocida como Zurdo.

Al conocer de primera mano al diseñador y a su círculo cercano, así como el haber asistido a diferentes desfiles del diseñador, ha sido posible entrevistar a personas con experiencia en el ámbito de la moda.

Al ser un diseñador cuya experiencia está centrada en pasarela y no tanto en la venta de productos, ha sido algo difícil seleccionar con él que productos podían ser vendidos y cuáles no. No obstante, se ha intentado mantener una comunicación directa con él y de alguna manera decidir los precios de los productos y la estética de la página.

Al realizar el prototipo, ha sido algo difícil el crear las interacciones ya que a la hora de realizar algunos de los botones no se sincronizaban de manera correcta, dificultando la interacción en el panel de historia.

Por otro lado, la realización de este prototipo permite que el diseñador se plantee el crear la página web funcional, ya que le gusta mucho el resul-

tado final y se plantea el poder vender sus productos en un futuro cercano.

El próximo paso será la creación y desarrollo de la página web real del diseñador a través de una empresa de desarrollo cualificada mediante mi visión a través del prototipo, así como mi supervisión durante el desarrollo de la misma.

El diseñador Álvaro Castillo creador de la marca Zurdo, tiene planificado poner en marcha la web una vez desarrollada para poder vender sus productos de manera local y sostenible.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adidas. (s/f). Adidas.es. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de https://www.adidas.es/genero_neutro

AENOR. (2000). UNE EN ISO 13407 *Procesos de diseño para sistemas interactivos centrados en el operador humano: Junio 2000* (ISO 13407:1999). España: AENOR.

Aguirre, A. (2023, enero 26). *El desfile de Viktor & Rolf que da un giro (literal) a la Alta Costura*. El mundo. <https://www.elmundo.es/album/yodona/moda/2023/01/26/63d24d9c21efa09c388b4599.html>

Aliotta, C. (2021, diciembre 21). *La armonía biomimética de Iris Van Herpen*. El ojo del arte. <https://elojodelarte.com/tendencias/la-armonia-biomimetica-de-iris-van-herpen>

Amondaray, Á. C. (2025, febrero 27). *Entrevista a Álvaro Castillo: “Cada vez hay una línea más difusa entre la moda masculina y femenina, lo que ayuda a eliminar estereotipos”* (J. de Enjoy Zaragoza) [Entrevista]. <https://www.enjoyzaragoza.es/entrevista-alvaro-castillo/>

Andrespert. (2020, enero 22). *Historia de la Moda*. ANDRESPERT ©; Andrespert | Escuela de Moda y Patronaje Valencia. <https://www.andrespert.com/historia-de-la-moda/>

Archetto, M. B., & García, L. (2025). *Qué es la MET Gala: Cómo funciona y para qué sirve*. Vogue México. <https://www.vogue.mx/alfombra-roja/articulo/que-es-la-met-gala-donde-es-cada-y-cuando-se-hace#:~:text=La%20MET%20Gala%20es%20una%20celebraci%C3%B3n%20ben%C3%A9fica%20que%20tiene%20por,abiertas%20hasta%20finales%20de%20septiembre.>

Arthur, R. (2016, septiembre 30). *Intel brings wearable technology to Hussein chalayan’s Paris Fashion Week show*. Forbes. <https://www.forbes.com/sites/rachelarthur/2016/09/30/intel-brings-wearable-technology-to-hussein-chalayans-paris-fashion-week-show/>

Arquitectura de lo vivo y lo no vivo: Paula Alegría gana el Samsung EGO Innovation Project. (2020). Experimenta. <https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2020/09/arquitectura-de-lo-vivo-y-lo-no-vivo-paula-alegría-gana-el-samsung-ego-innovation-project-3.jpg>

atemiã studio. (s/f). Atepiastudio.com. Recuperado el 8 de julio de 2025, de <https://atepiastudio.com/>

Barnard, M. (2020). *Fashion theory: A Reader*. Routledge.

Barranco Riaza, C. (2022). *EL ARTE DE CHANEL*. Uva.es. <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/54653/TFG-N.%201922.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

BBC. (2024). *El verdadero costo de la moda: fast-fashion y su huella ecológica*. <https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/wp-content/uploads/2024/07/PORTADA-1.jpg>

Berduque. (2021, marzo 22). Inicio. BERDUQUE - Moda mujer. <https://berduque.com/>

Bicker, L. (2025, enero 12). *Shein: Inside the Chinese factories fuelling the company’s success*. BBC News. https://www-bbc-com.translate.goog/news/articles/cdrylgvr77jo?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge&_x_tr_hist=true

Blanco, P. (2022, abril 19). *Álvaro Castillo, ganador del concurso de Jóvenes Diseñadores de la Mostra do Encaixe: “Soy un admirador de los tejidos antiguos, amo la artesanía en general”* [Entrevista]. https://www.lavozdegallicia.es/noticia/carballo/2022/04/19/alvaro-castillo-ganador-concurso-jovenes-disenadores-mostra-do-encaixe-admirador-tejidos-antiguos-amo-artesania-general/0003_202204C19C4991.htm

Blasco, L. (2017, febrero 21). *Moda reactiva: la fusión entre tecnología y diseño que nació en el laboratorio y que puede revolucionar la forma*

en que vestimos. BBC. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-39040036>

Bowles, H. (2024). *El triunfo de John Galliano para Maison Margiela Artisanal se suma a sus muchos desfiles inolvidables*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/john-galliano-maison-margiela-coleccion-alta-costura-2024>

Cline, E. L. (2013). *Overdressed: The shockingly high cost of cheap fashion*. Portfolio/Penguin.

C&A. (s/f). *The C&A story - details*. C-and-a.com. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.c-and-a.com/eu/en/corporate/company/about-ca/history/ca-history>

Cabrices, S. (2020). *Jean Paul Gaultier: su vida, sus diseños y su legado en la moda*. Vogue México. <https://www.vogue.mx/estilo-de-vida/articulo/christian-dior-biografia#:~:text=En%201946%20Christian%20Dior%20fund%C3%B3,el%20avance%20de%20la%20sociedad.>

Cámara de Comercio de Sevilla. (2023, septiembre 7). *El Poder del “Storytelling” en la Estrategia de Marketing de Moda - Escuela de Negocios*. Escuela de Negocios | Cámara de Comercio de Sevilla. <https://en.camaradesevilla.com/storytelling-marketing-moda/>

Cary, A. (2020). *Las colecciones más espectaculares de Alexander McQueen inspiradas en la naturaleza*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/moda/galerias/alexander-mcqueen-colecciones-naturaleza>

Caufapé, L. (2017, enero 12). *“Para Audrey con amor”: la exposición de Givenchy en homenaje a su musa* –. VEIN Magazine. <https://vein.es/audrey-amor-la-exposicion-givenchy-homenaje-musa/>

CHANEL. (s/f). *La Maison Chanel*. CHANEL. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.chanel.com/es/about-chanel/la-maison-chanel/1910/>

CHANEL. (2025). *Desfile Alta Costura Primavera-Verano 2025*. CHANEL. ht-

<tps://www.chanel.com/es/alta-costura/primavera-verano-2025/>

CHANEL. (s/f). CHANEL. Chanel.com. Recuperado el 8 de julio de 2025, de <https://www.chanel.com/es/moda/pre-a-porter/>

Chavez, C. (2025, enero 17). *El futuro llega a la moda: así son los vestidos que cambian de color con el sol*. 20minutos. <https://www.20minutos.es/mujer/moda/vestido-que-cambia-color-con-sol-5673475/>

Cristóbal Balenciaga Museoa. (s/f). *Cristóbal Balenciaga*. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.cristobalbalenciagamuseoa.com/descubre/cristobal-balenciaga/>

De Mendoza Hurtado, M. (2015). *Las mujeres mochila de Rick Owens o cuando la moda, realmente, “se lleva”*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/moda/news/articulos/desfile-primavera-verano-2016-rick-owens-mujeres-mochila/23760>

Descalzo Lorenzo, A. (s/f). *Apuntes de moda desde la Prehistoria*. Gob. es. Recuperado el 20 de mayo de 2025, de <https://www.cultura.gob.es/mtraje-indumentad/dam/jcr:d4729158-587a-4aa4-8b00-1225bd7c5c66/indumentad00-08-adl.pdf>

Desfile Viktor & Rolf Paris Alta Costura AW15. (2015). Getty Images. https://s1.elespanol.com/2017/05/15/corazon/estilo/moda/moda_216239454_34429542_1706x960.jpg

Dottelonde, E. (2025). *Desfile Alta Costura Primavera-Verano 2025*. Dior.com. https://www.dior.com/es_es/fashion/moda-mujer/desfiles-de-alta-costura/desfile-alta-costura-primavera-verano-2025

Ecommerce News. (2022, febrero 27). *El mercado de ropa de segunda mano comienza a encontrar su hueco*. Ecommerce News. <https://ecommerce-news.es/el-mercado-de-ropa-de-segunda-mano-comienza-a-encontrar-su-hueco/>

HUMANA - *Quiénes somos*. (s/f). Humana-spain.org. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.humana-spain.org/quienes-somos/>

INDITEX. (s/f). Inditex.com. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.inditex.com/itxcomweb/es/es/grupo/historia>

Inicio. (2014, mayo 25). Kooperera.org. <https://www.kooperera.org/>
Instituto Metropolitano de Diseño | La Metro. (2023, julio 31).

Moda Genderless. Instituto Metropolitano de Diseño | La Metro. <https://la-metro.edu.ec/moda-genderlees-rompiendo-barreras-en-la-industria-del-dise-no-de-modas/>

Iris Van Herpen. (s/f). *Aeriform*. Iris van Herpen. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.irisvanherpen.com/collections/aeriform>

ISO. (2018). ISO 9241-11:2018. *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en>

ISO. (2019). ISO 9241-220:2019. *Ergonomics of human-system interaction — Part 220: Processes for enabling, executing and assessing human-centred design within organizations*. <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-220:ed-1:v1:en>

Japan House. (2018). *A LIGHT UN LIGHT*. Google Arts & Culture. <https://artsandculture.google.com/story/ugWhZ0yijweJG?hl=es-419>

Kvale, S. (2014). *Las entrevistas en investigación cualitativa*. Ediciones Morata, S. L. <https://bv.unir.net:2769/es/lc/unir/titulos/51837>

Longman, H. (2024, septiembre 27). *Anrealage spring/summer 2025 collection “wind” Paris fashion week*. Fashion Week Online®. <https://fashionweekonline.com/anrealage-spring-summer-2025-collection-wind-paris-fashion-week>

MadeinZGZ. (2023, agosto 4). *Tiendas de ropa vintage y de segunda mano en Zaragoza*. Made in Zaragoza. <https://madeinzaragoza.es/blog/tiendas-de-ropa-vintage-y-de-segunda-mano-en-zaragoza/>

Maiti, R. (2025, enero 20). *Fast fashion and its environmental impact in 2025*. Earth.org. <https://earth.org/fast-fashions-detrimental-effect-on-the-environment/>

Mango Fashion Group. (s/f). *Nuestra historia*. Mango Fashion Group. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.mangofashion-group.com/nuestra-historia>

Martínez, J. (2024, abril 6). *Descubriendo el Origen: ¿Dónde se Fabrica la Ropa de Primark?* Revista Comeca | Tu revista ecológica. <https://alameda.mx/moda-y-complementos/donde-se-hace-la-ropa-de-primark/>

Meisel, S. (2024). *De izda. a dcha., el modelo Leon Dame y las modelos Colette Kanza, Emeline Hoareau, Lulu Tenney, Yilan Hua y Olga Sherer evocan una escena parisina de antaño con botas y zapatos de Christian Louboutin para Maison Margiela*. Vogue Spain. https://media.vogue.es/photos/661fda9a5f2501fb207a447a/master/w_1600,c_limit/SME_24002_0030_066_R5_QC.jpg

Menkes, S. (2015). *Viktor & Rolf: en la cuerda floja*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/suzy-menkes/articulos/suzy-mekes-cronica-dia-4-semana-de-la-alta-costura-de-paris-desfile-viktor-and-rolf/22917>

Moda re-. (2024, mayo 29). *Moda re-*. <https://modare.org/>

Modaes. (2016, mayo 26). *La fuerza productiva de C&A: 850 fábricas repartidas en 36 países*. Modaes. <https://www.modaes.com/back-stage/la-fuerza-productiva-de-ca-850-fabricas-repartidas-en-36-paises>

Morelli, E. J. (2025). *An empire built on waste*. Recuperado de: <https://>

www.instagram.com/jane_morelli/?locale=es_ES%2F&hl=en

Muresan, E. (s/f). *Nuestra historia. Elisa Muresan*. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://elisamuresan.com/pages/nuestra-historia?srsltid=AfmBOoq9tUValXIdjj5FIF33ePkW9o1VWd7Q4EjKLJQZZQbpD3cncyfQ>

Murillo, P. (2016, abril 3). *Impresión 3D y moda, una combinación a medida*. Heraldo de Aragón. <https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2016/04/03/impresion-moda-una-combinacion-medida-840167-310.html>

MuseodelTraje. (s/f). *Colecciones*. Gob.es. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.cultura.gob.es/mtraje/museo/quienes-somos/colecciones.html>

Nannini, V. (2016). *Moda, Comunicación y Poder: ¿Qué vestimos, por qué y qué queremos decir con eso?* Edu.ar. <https://rephip.unr.edu.ar/server/api/core/bitstreams/dbe50493-f93d-4af7-962b-4a8cca54ebda/content>

NAVARRO, Á. S. (2019). *Marketing Digital en el sector de la moda. Estudio del caso Inditex*. Recuperado de: <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/673572>

Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). The environmental price of fast fashion. *Nature Reviews. Earth & Environment*, 1(4), 189–200. <https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9>

Norman, D. (2021, septiembre 17). *Diseño centrado en el usuario: Metodología para satisfacer las necesidades del consumidor*. bigD. <https://bigd.es/disenio-centrado-en-el-usuario-metodologia-para-satisfacer-las-necesidades-del-consumidor/>

No title. (s/f). Temu.com. Recuperado el 8 de julio de 2025, de https://www temu.com/?_x_ns_irclickid=R-By07zKbxycRvQ-QV4SKiy4RUksTdbV9SylMXE0&_x_ads_account=18350&_x_

[ads_id=1580294&_x_ns_iradname=Online%20Tracking%20Link&_x_ns_iradsize=&_x_ns_prodsku=&_x_ns_irmptype=mediapartner&_x_ns_sharedid=&_x_ns_ts=1748461279595&_x_ns_randin-t=1175374&_x_ns_adtype=ONLINE_TRACKING_LINK&_p_rfs=1&irgwc=1&_x_ns_irmpgroupname=%22yc%22&_x_ads_channel=impact&_x_ns_mp_value2=&_x_ns_mp_value3=&_x_ns_irmpname=Creatorflare.com&_x_ns_irpid=5467865](https://www.temu.com/?_x_ns_irclickid=R-By07zKbxycRvQ-QV4SKiy4RUksTdbV9SylMXE0&_x_ads_account=18350&_x_ads_id=1580294&_x_ns_iradname=Online%20Tracking%20Link&_x_ns_iradsize=&_x_ns_prodsku=&_x_ns_irmptype=mediapartner&_x_ns_sharedid=&_x_ns_ts=1748461279595&_x_ns_randin-t=1175374&_x_ns_adtype=ONLINE_TRACKING_LINK&_p_rfs=1&irgwc=1&_x_ns_irmpgroupname=%22yc%22&_x_ads_channel=impact&_x_ns_mp_value2=&_x_ns_mp_value3=&_x_ns_irmpname=Creatorflare.com&_x_ns_irpid=5467865)

Oliveras, C. (2024, febrero 23). *Shein vs Temu: duelo de gigantes en el 'low cost' chino*. Modaes. <https://www.modaes.com/back-stage/shein-vs-temu-duelo-de-gigantes-en-el-low-cost-chino>

PalaisGalliera. (s/f). *Les collections*. Galliera. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.palaisgalliera.paris.fr/collections/les-collections-du-musee>

Parrondo, N. (2019). *adidas Superstar: la historia del primer icono del streetwear que ahora cumple 50 años*. Revistagq.com. <https://www.revistagq.com/moda/articulo/adidas-superstar-historia-icono-streetwear-50-anos>

Paz Gago, J. M. (2020). *Experimental Fashion. Performance Art, Carnival and the Grotesque Body*. Redalyc.org. <https://doi.org/10.35659/desig-nis.i32p187-189>

Pérez Méndez, M. J. (2019). *Zendaya en la Gala Met 2019 ha sido Cenicienta, literalmente*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/celebrities/gala-met/articulos/zendaya-gala-met-2019-vestido-cenicienta/40278>

Primark. (s/f). *¿Quiénes somos?* Primark.com. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://corporate.primark.com/es-es/a/nuestra-historia/quienes-somos>

Procuraduría Federal del Consumidor. (2021). *Moda sostenible Slow Fashion*. gob.mx. <https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/moda-sos->

tenible-slow-fashion?idiom=es

Public Eye. (2021). *Un atelier de Shein*. Public Eye. <https://fr.fashionnetwork.com/news/Shein-promet-70-millions-de-dollars-pour-ameliorer-son-sourcing,1510499.html>

Ralph Lauren. (s/f). *Ralphlauren.es*. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.ralphlauren.es/es/hombre/ropa/coleccion-unisex/1203031>

Referencial, A. (s/f). *“Trabajo 31 días al mes”: dentro de las fábricas donde el gigante Shein produce ropa barata de fast fashion*. <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/trabajo-31-dias-al-mes-dentro-de-las-fabricas-donde-el-gigante-shein-produce-ropa-barata-de-fast-fashion/RV2DQHDOPZEEBB7Z-N3KOOYEOSM/>

Rejón, R. (2024, septiembre 17). *Inditex está a la cabeza en el uso de telas de plástico que provienen de los combustibles fósiles*. *ElDiario.es*. https://www.eldiario.es/sociedad/inditex-cabeza-telas-plastico-proviene-combustibles-fosiles_1_11657808.html

Rey, Á. S. (2022, octubre 4). *Descubre la primera firma que usó el espray en la pasarela (y no es Coperni)*. *El Confidencial*. https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/moda/2022-10-04/coperni-vestido-spray-bella-hadid-secreto-alexander-mcqueen-1999_3500263/

Riera, S. (2014, abril 24). *El peso industrial de H&M: 1.946 fábricas y 1,6 millones de trabajadores*. *Modaes*. <https://www.modaes.com/empresas/el-peso-industrial-de-hm-1946-fabricas-y-16-millones-de-trabajadores>

Rodríguez, R. (2021, julio 11). *Revistavanityfair.es*. https://media.revistavanityfair.es/photos/60ed7602db2b7dd61274d8f5/master/w_1600,c_limit/251929.jpg

Rojas, P. (2024, enero 19). *Soldados utópicos aterrizan en la casa de Rick Owens en Paris FW 24/25*. *BADHOMBRE Magazine*. <https://badhombremaga->

[zine.com/soldados-utopicos-aterrizan-en-la-casa-de-rick-owens-en-paris-fw-24-25/](https://www.zine.com/soldados-utopicos-aterrizan-en-la-casa-de-rick-owens-en-paris-fw-24-25/)

Romero, Y. (2024, marzo 16). *Ropa vintage o de segunda mano, ¿cuál es la diferencia?* *Amarga Vintage*. <https://amargavintageshop.com/blogs/ropa-vintage-y-ropa-de-segunda-mano-cual-es-la-diferencia/ropa-vintage-o-de-segunda-mano-sabes-cual-es-la-diferencia>

Ropa y moda de Mujer al mejor precio online. (s/f). *Shein.com*. Recuperado el 8 de julio de 2025, de https://es.shein.com/?url_from=esgooglebrandshein_srsa_Shein01_20221011&cid=18569136939&setid=143075703795&adid=627556790592&kw-d=kwd-1667706624&pf=GOOGLE&network=g&gad_source=1&gad_campaignid=18569136939&gbraid=0AAAAADm0yO7YM_AGeCd9p7fZ7aCJfuLqH&gclid=CjwKCAjw6NrBBhB6EiwAvnT_rulNf2g2kTIX-tP5lX0oP_WqP0pkcshioAzCzbD47ndbmO_ofXJqePhoCh-YQAvD_BwE

Rosenfeld, Louis; Morville, Peter (2002). *Information Architecture for the world wide web: designing large-scale web sites*. // Sebastopol, California: O'Reilly, 2002.

RTVE. (2014, septiembre 16). *Desfile de Pepa Salazar en la MBMFW | RTVE Play*. <https://www.rtve.es/play/videos/programa/desfile-pepa-salazar-mbmfw/2760663/>

RTVE. (2025, febrero 9). *Maestros de la Costura Celebrity - Programa 1*. <https://www.rtve.es/play/videos/maestros-de-la-costura-celebrity/maestros-costura-celebrity-programa-1/16440208/>

Salazar, J. (2011). *Moda, identidad y cambio social. Tres aspectos importantes del estudio de la industria cultural*. https://www.academia.edu/25731983/MODA_IDENTIDAD_Y_CAMBIO_SOCIAL_Tres_aspectos_importantes_del_estudio_de_la_industria_cultural

Sánchez, Á. (Ed.). (2024). *Álvaro Castillo se impone en el XIX Certamen*

de Jóvenes Diseñadores de Aragón. *Heraldo de Aragón*. <https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2024/05/04/alvaro-castillo-certamen-jovenes-dise-nadores-moda-aragon-1731047.html>

(S/f-b). Gucci.com. Recuperado el 8 de julio de 2025, de https://www.gucci.com/es/es/ca/women/ready-to-wear-for-women-c-women-readytowear?srsltid=AfmBOoo2PdNI_MrAO1g3FAK1dTzrQfQgKFB22vedsE4PtjF6BGg6JkKz

(S/f). Zara.com. Recuperado el 8 de julio de 2025, de <https://www.zara.com/es/es/mujer-pantalones-l1335.html?v1=2420795®ionGroupId=110>

Shadel, J. D. (2024, octubre 4). *What is ultra fast fashion? Investigating why it's ultra bad*. Good On You. <https://goodonyou.eco/ultra-fast-fashion/>

Shein: los problemas que enfrenta el gigante chino de la moda barata que triunfa en América Latina y el mundo. (2024, enero 18). BBC. <https://www.bbc.com/mundo/articles/crgvg8ev2k3o>

Simpson, E. (2025, mayo 8). *Zara: Inside the secretive world of the fashion brand*. BBC News. https://www-bbc-com.translate.goog/news/articles/c62j-2dxe9zyo?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=rq&_x_tr_hist=true

Support, O. M. G. (2024, enero 24). *The history of thrifting*. Shop Thrift World; Thrift World. https://thriftworld-com.translate.goog/blogs/article/the-history-of-thrifting?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sge

Speth, C. (2016). *El análisis dafo : Los secretos para fortalecer su negocio*. Lemaitre Publishing.

The Costume Institute. (s/f). Metmuseum.org. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.metmuseum.org/es/departments/the-costume-institute>

The Luxury Trends Magazine. (s/f). *Viktor & Rolf, 25 años de fusión entre arte*

y moda. Theluxurytrends.com. Recuperado el 28 de mayo de 2025, de <https://www.theluxurytrends.com/viktor-rolf-25-anos-de-fusion-entre-arte-y-moda/>

The Pocket Magazine. (2024, febrero 6). *La Revolución de la Moda Unisex*. The Pocket Magazine. <https://www.thepocketmagazine.com/la-revolucion-de-la-moda-unisex/>

Torres, A. (2021, octubre 5). *Moda Genderless: Todo sobre la moda neutra*. ESDESIGN. <https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/disenomoda/moda-genderless>

Torres, A. (2024, noviembre 7). *¿Qué es el estilo streetwear y por qué está tan de moda?* ESDESIGN. <https://www.esdesignbarcelona.com/actualidad/disenomoda/estilo-streetwear-que-es>

Trignani, F. (2025, mayo 16). *ESTILO STREETWEAR: DE LAS CALLES A TU CLOSET*. Noir Magazine. <https://noirmagazine.mx/moda/estilo-streetwear-que-es/>

Universidad Europea Creative Campus. (2024, octubre 15). *Qué es la moda circular y qué beneficios ofrece*. Universidad Europea Creative Campus; Creative Campus. <https://creativecampus.universidadeuropea.com/blog/moda-circular/>

Vanity Fair. (2021). *La historia de Christian Dior y su amor por las flores, "la única creación de Dios que superó a la mujer"*. Revistavanityfair.es. <https://www.revistavanityfair.es/lujo/moda/articulos/christian-dior-flores-jardineria/48694#:~:text=All%C3%AD%2C%20cerca%20de%20Gras-se%2C%20la,para%20las%20fragancias%20de%20Dior.>

Ventus, G. (2014). *Why the feminist in me loves Comme Des Garçons*. <https://the-rosenrot.com/feminism-comme-des-garcons/>

Veraluna. (2023, noviembre 15). *Productores*. Veraluna. <https://veraluna>

Villafaña Valverde, L. (2022). *La moda: marketing digital y redes sociales*. Recuperado de: <https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/54688/TFG-N.%201913.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Villalba, E. (2022) *Moda inspirada en la naturaleza: la nueva manera de lucir despreocupado*. Recuperado el 27 de mayo de 2025, de <https://www.gq.com.mx/moda/articulo/moda-inspirada-en-la-naturaleza-nueva-tendencia-masculina#:~:text=Se%20trata%20de%20la%20moda%20inspirada%20en,espacios%20abiertos%20y%20la%20conscientizaci%C3%B3n%20del%20ambiente.&text=La%20tendencia%20natura%20no%20busca%20solo%20incluir,y%20en%20el%20contacto%20con%20la%20naturaleza>.

Vogue España. (2016). *Acne Studios: todo sobre la revolución sueca de la moda unisex encabezada por Jonny Johansson*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/acne-studios-marca-sueca-moda-unisex-jonny-johansson>

Vogue España. (2017). *Alta Costura de París en cifras*. <https://www.vogue.es/moda/news/articulos/alta-costura-de-paris-en-cifras/30152>

Vogue España. (2019). *Mango: Todo sobre la evolución de la marca catalana*. Vogue España. <https://www.vogue.es/articulos/mango-todo-evolucion-marca-catalana>

Vogue España. (2020a). *Comme des Garçons: la historia detrás de la marca de moda japonesa*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/comme-des-garcons-todo-marca-japonesa>

Vogue España. (2020b). *John Galliano: desde Givenchy y Dior hasta Maison Margiela*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/john-galliano-todo-vida-disenador-moda>

Vogue España. (2020c). *Viktor & Rolf: la marca que representa la vanguardia en la moda del siglo XXI*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/>

viktor-and-rolf-todo-sobre-marca-historia

Vogue España. (2020d, julio 22). *Alexander McQueen: forjando un legado inolvidable en la moda, todo sobre el diseñador*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/alexander-mcqueen-disenador-legado-moda-vida>

Vogue España. (2021a). *Rick Owens: conoce la trayectoria del genio que redefine la moda sin etiquetas*. Vogue España. <https://www.vogue.es/articulos/rick-owens-conoce-trayectoria-genio-moda-sin-etiquetas>

Vogue España. (2021b). *Rosy de Palma: todo sobre su vida, desde la Movida Madrileña hasta la fama internacional*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/rossy-de-palma-todo-historia-fama-internacional>

Vogue España. (2021c). *Givenchy: todo sobre la firma, desde el encanto clásico al vanguardismo*. <https://www.vogue.es/articulos/givenchy-todo-firma-clasico-vanguardismo-historia>

Vogue España. (2022a). *Elsa Schiaparelli: todo sobre la visionaria de la moda que desafió las convenciones*. Vogue España. <https://www.vogue.es/articulos/elsa-schiaparelli-quien-fue-la-visionaria-disenadora>

Vogue España. (2022b). *Palomo Spain: todo sobre la firma con toques andaluces y de género fluido que ya ha desfilado en Nueva York*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/palomo-spain-todo-sobre-la-firma#:~:text=Detr%C3%A1s%20de%20Palomo%20Spain%20se,de%20los%20modistos%20que%20amaba>.

Vogue España. (2025). *Demna Gvasalia: de Balenciaga a Gucci, así ha evolucionado el perfil del diseñador del momento*. Vogue.es. <https://www.vogue.es/articulos/demna-gvasalia-quien-es-direc>

tor-creativo-balenciaga

Ximénez, M. (2015, octubre 7). *Demna Gvasalia, nuevo director creativo de Balenciaga*. Harper's BAZAAR. <https://www.harpersbazaar.com/es/moda/noticias-moda/a212489/demna-gvasalia-nuevo-director-creativo-balenciaga/>

Yorke, S. (2024, noviembre 12). *What is sustainable fashion?* Oxfam GB. <https://www.oxfam.org.uk/oxfam-in-action/oxfam-blog/7-facts-about-sustainable-fashion/>

Yu, S. (2021). *Stüssy: historia, talla y ajuste*. Farfetch.com. <https://www.farfetch.com/mx/style-guide/brands/stussy-history-and-sizing-guide/#:~:text=St%C3%BCssy%20es%20una%20marca%20americana,de%20su%20fundador%2C%20Shawn%20Stussy.>